

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE HONDURAS**

Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias Psicológicas

Informe de Investigación

**Vivencias de Universitarios que Compaginan sus Estudios y Trabajo
de Manera Simultánea**

Presentado por:

Elisabet Casco Gómez (Coordinadora)	20201001054
Sandy Estephania Landa Hernandez	20221032211
Ledin Ruben Gutierrez	20221001645
Yissell Marycruz Lainez Romero	20221004253
Ariadna Michelle Rodas Lainez	20211023555

(PSE-115) Métodos de Investigación Cualitativa

Licenciado:

Rolando Ardon

Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”; Tegucigalpa, M.D.C; Honduras, C.A;
Abril 11, 2025.

Índice

Resumen.....	3
Introducción	4
Marco Referencial.....	7
Método	21
Resultados.....	24
Cuadro 2. Interpretativo.....	24
Cuadro 3. Conclusiones.....	41
Discusión.....	43
Referencias.....	48
Anexos	51
Cuadro 1. Descargas Originales.....	51
Tabla de Saturación.....	124
Link de las Entrevistas.....	126

Resumen

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, se exploró las vivencias de los universitarios que compaginan sus estudios y trabajo de manera simultánea, UNAH, Tegucigalpa, 2025. Se utilizó tipo de muestreo homogéneo, con un diseño fenomenológico, se hizo la aplicación de entrevistas semiestructuradas de 14 preguntas a 8 participantes con trabajo a tiempo completo, con 3 a 5 clases matriculadas, en la modalidad de estudio presencial, y que al momento de ingresar a la universidad ya estuviese trabajando. Concluimos que: 1) El conflicto de roles genera estrés y sobrecarga, deteriorando el bienestar y dificultando la conciliación de responsabilidades académicas y laborales. 2) La sobrecarga psicológica derivada del sacrificio entre estudio y trabajo evidencia la necesidad de estrategias de equilibrio y apoyo institucional. 3) La autogestión combinada con planificación y organización potencia la resiliencia, permitiendo equilibrar eficazmente responsabilidades laborales y académicas de manera óptima. 4) Las estrategias activas de autogestión y organización fortalecen el autocuidado, superando limitaciones y facilitando el manejo del estrés diario eficientemente. 5) La combinación de experiencias laborales y académicas moldea una identidad, clarificando metas pese a sacrificios, fatiga y sentimientos de agotamiento. 6) La integración de logros internos y reconocimiento externo fortalece el autoconcepto, equilibrando sacrificios y potenciando el desarrollo de una identidad. 7) El apoyo social y familiar equilibra sacrificios, motiva y fortalece redes de contención, promoviendo la perseverancia en contextos universitarios adversos. 8) Las redes de apoyo social emergen para contrarrestar el aislamiento, fortaleciendo la motivación y ofreciendo contención en desafíos académicos.

Palabras claves: vivencias, universitarios que estudian y trabajan simultáneamente.

Introducción

En un estudio realizado en Colombia titulado “Estudiantes universitarios que trabajan: subjetividad, construcción de sentido e insatisfacción”, se identificaron 14 unidades de análisis que fueron agrupadas en dos categorías centrales. La primer categoría corresponde a la construcción de sentido, en esta se comprenden dos subcategorías: el valor del trabajo, caracterizado porque media entre la orientación afectiva de las personas y los aspectos extrínsecos que ofrecen satisfacciones; es decir, representa las cualidades o recompensas específicas que se desea del trabajo, tales como dinero, seguridad y altruismo; y la centralidad del trabajo, vista como un núcleo axiológico del significado que el trabajar va adquiriendo para las personas a lo largo de su vida laboral. La segunda categoría refiere a la insatisfacción que implica los aspectos que se presentan como consecuencias para la salud física y mental, así como los elementos motivacionales y satisfactorios que favorecen o dificultan la doble condicionalidad de ser estudiantes y trabajadores. Con base en lo anterior nuestro problema de investigación es Vivencias de Universitarios que Compaginan sus Estudios y Trabajo de Manera Simultánea, y por tanto nos planteamos entender de qué modo viven esta doble responsabilidad. Con ese propósito, hemos planteado nuestro Objetivo General; analizar las vivencias de los universitarios que compaginan sus estudios y trabajos de manera simultánea. Para profundizar definimos cuatro objetivos específicos: examinar los factores que generan conflicto de roles y sobrecarga psicológica; identificar las estrategias de autogestión y resiliencia que utilizan los universitarios; interpretar el impacto de la construcción de una identidad dual en el autoconcepto; explorar el rol del apoyo social y las redes de contención en el bienestar psicológico. Con base a lo anterior, planteamos nuestras preguntas de investigación: ¿Cuáles son los factores que contribuyen al conflicto de roles y a la sobrecarga psicológica?; ¿Qué estrategias de autogestión y resiliencia desarrollan los

universitarios?; ¿Cómo impacta la construcción de una identidad dual en el autoconcepto?; ¿Qué rol desempeñan el apoyo social y las redes de contención en el bienestar psicológico?

Este estudio es importante, ya que resulta crucial comprender los desafíos que enfrentan los estudiantes que combinan sus estudios con el trabajo, así como las formas en que manejan sus emociones, metas y desarrollo personal. Esta investigación nos brindará información nueva sobre las estrategias que utilizan los estudiantes para mantener el equilibrio entre ambas responsabilidades; Además, ayudará a identificar las principales dificultades que enfrentan, permitiendo desarrollar mejores sistemas de apoyo. El interés en este tema surgió por el aumento de estudiantes que trabajan y estudian, evidenciando la necesidad de entender su realidad. La pertinencia de este estudio radica en que sus resultados pueden contribuir a mejorar tanto las condiciones académicas como laborales de estos estudiantes, promoviendo un entorno más favorable para su desempeño integral. El escenario elegido para localizar a nuestros entrevistados corresponde a los espacios de recreación, aulas de clase y espacios abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CU, ubicada en el bulevar Suyapa, Tegucigalpa. En cuanto a las limitaciones; la coordinación de horarios con los participantes, quienes, debido a sus dobles responsabilidades como estudiantes y trabajadores, manejaban agendas muy ajustadas y, en muchos casos, sólo disponían de tiempos reducidos para participar en las entrevistas, además como investigador que también es estudiante, se presentó un riesgo significativo de sesgo, las propias experiencias personales podrían haber influido en la manera de formular las preguntas, interpretar las respuestas y analizar los datos, sumado a esto, muchos de ellos enfrentaban altos niveles de estrés y agotamiento derivados de sus responsabilidades duales, lo que pudo afectar la claridad, la profundidad y el detalle de sus respuestas, ya que algunos mostraban signos de cansancio o dificultad para reflexionar sobre sus vivencias de manera completa.

Desde nuestra perspectiva como investigadores, este estudio nos permitirá comprender a profundidad las experiencias de los universitarios que compaginan sus estudios y trabajo de manera simultánea. En el ámbito académico, la investigación facilitará la identificación de los principales desafíos que enfrentan estos estudiantes, como la gestión del tiempo, la sobrecarga de responsabilidades y el impacto en su bienestar emocional. A partir de los hallazgos, será posible diseñar estrategias y programas de apoyo que contribuyan a mejorar su rendimiento y equilibrio entre ambas actividades, promoviendo así políticas educativas. En el campo profesional, este estudio nos brindará la oportunidad de desarrollar habilidades en el análisis e interpretación de discursos, fortaleciendo nuestra capacidad de observación y síntesis de información. La investigación cualitativa nos permitirá no solo recopilar datos, sino también comprender las vivencias de los participantes desde una perspectiva más profunda, lo que será clave en disciplinas como la psicología y la educación. Asimismo, los resultados podrán contribuir a la creación de entornos laborales y académicos más flexibles, fomentando el bienestar y la eficiencia de los estudiantes-trabajadores. Con esta investigación, reafirmaremos la importancia de los enfoques cualitativos en la generación de conocimientos que impactan directamente en la calidad de vida y el desarrollo profesional.

Marco Referencial

A continuación, se presenta el panorama teórico acerca de las “Vivencias de universitarios, que compaginan sus estudios y trabajo de manera simultánea”, el cual estará distribuido por dimensiones teóricas: Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica, Autogestión y Resiliencia, Identidad y Autoconcepto, Apoyo Social y Redes de Contención. Estas dimensiones fueron utilizadas en la construcción de la guía de la entrevista.

Dimensión Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica

El conflicto inter-rol surge cuando los estudiantes deben equilibrar múltiples responsabilidades, lo que puede generar tensiones significativas. Esta doble carga no solo afecta su tiempo, sino que también impacta su rendimiento y bienestar emocional. De acuerdo con Summer (2023) “en el contexto de la doble presencia se destaca que los estudiantes que trabajan más de 20 horas semanales enfrentan dificultades para asistir a clases y cumplir con las tareas, lo que repercute en su rendimiento académico”. Asimismo, Fernández y Solari (2017) subrayan que “la situación de desempeño en dos frentes simultáneamente genera un riesgo importante al vincular el conflicto inter-rol con mayores niveles de tensión y estrés”.

La sobrecarga cognitiva, se manifiesta como un agotamiento mental debido a la presión de cumplir con múltiples exigencias. Esta doble carga no solo afecta su tiempo, sino que también impacta en su rendimiento. Esta situación puede llevar al síndrome de burnout académico, que afecta tanto la atención como el rendimiento. En este ámbito, Comella y Baroy (2021) aportan una descripción detallada sobre el desarrollo del síndrome de burnout académico. Así, explican que:

En el contexto educativo, el síndrome de burnout académico se manifiesta de forma similar a las presiones experimentadas por los profesionales. Según estos autores, los estudiantes se ven sometidos a intensas exigencias académicas que, al igual que en el ámbito laboral,

implican un proceso adaptativo frente al estrés. Además, señalan que la combinación de estudiar y trabajar reduce el tiempo destinado al estudio, y que aspectos como los horarios laborales y la sobrecarga de trabajo pueden influir negativamente en el rendimiento académico, convirtiéndose en factores que predisponen al desarrollo del burnout.

El estrés y el agotamiento psicológico se intensifican en el contexto de la doble carga de trabajo y estudio. Esto no solo afecta la salud mental de los estudiantes, sino que también puede tener repercusiones en su rendimiento académico y en su vida personal. El empleo y el estudio simultáneos constituyen responsabilidades que frecuentemente representan exigencias cuantitativas y cualitativas que se vinculan con el estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés implica un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, mientras que otras definiciones destacan procesos neuroendocrinos, inmunológicos, emocionales y conductuales ante demandas de adaptación mayores (Fernández y Solari, 2017).

El impacto en el bienestar personal y social de los estudiantes es un aspecto crucial que se ve comprometido por la necesidad de equilibrar el trabajo y el estudio. Esta dinámica no solo afecta su rendimiento académico, sino que también repercute en sus relaciones sociales. A menudo, los estudiantes que trabajan se ven obligados a sacrificar tiempo que podrían dedicar a socializar o participar en actividades extracurriculares, lo que puede resultar en un aislamiento social. En el contexto de cómo el empleo afecta la vida social y la salud mental de los estudiantes, Summer (2023) describe de manera detallada este fenómeno, estableciendo lo siguiente:

Tanto si el empleo se encuentra dentro como fuera del campus, el trabajo puede afectar a la vida social y la salud mental de los estudiantes, aunque se necesita más investigación para comprender estas relaciones. Existen pruebas de que los estudiantes que trabajan tienen menos tiempo para socializar fuera del trabajo y, por tanto, es menos probable que

establezcan vínculos sociales en la escuela o participen en actividades del campus. (Summer et al., 2023).

Dimensión Autogestión y Resiliencia

La gestión del tiempo es una estrategia fundamental para los estudiantes que trabajan, permitiéndoles equilibrar sus responsabilidades laborales y académicas. Una gestión deficiente del tiempo puede acarrear consecuencias negativas significativas, como la falta de descanso, el aumento del estrés y la ansiedad, el agotamiento ('burnout'), problemas de salud asociados al estrés crónico, una disminución en la calidad del trabajo y el estudio, un bajo rendimiento académico e incluso el abandono de los estudios (Marulanda Gómez et al., s.f.; Amadi et al., 2022).

Por el contrario, implementar buenas prácticas de gestión del tiempo, tales como la planificación detallada de actividades, el establecimiento claro de prioridades y el uso de herramientas de organización, se asocia con resultados positivos. Estos incluyen un mayor bienestar psicológico, una mayor confianza en las propias capacidades (autoeficacia), un mejor rendimiento académico, una menor probabilidad de abandono y un mejor equilibrio entre la vida laboral y académica (Amadi et al., 2022).

Otro aspecto fundamental que emerge en las vivencias de los estudiantes universitarios que compaginan trabajo y estudio es la autorregulación emocional. La capacidad para gestionar las propias emociones se revela como un recurso crucial para afrontar las demandas y desafíos de esta etapa vital. Bravo Anchundia et al. (2024) resaltan la importancia de esta habilidad en el contexto universitario:

La etapa universitaria es crucial en el desarrollo académico y personal, la autorregulación emocional y el manejo del estrés son fundamentales para el rendimiento, bienestar y adaptación. Regular las emociones es la capacidad de identificar, controlar y manifestar las

emociones, tomar el control de la situación, decidir alternativas y reaccionar asertivamente. La autorregulación emocional en el aprendizaje, permite manejar el estrés, mantener la concentración y regular las emociones, las emociones positivas favorecen la concentración y motivación, las emociones se consideran factores determinantes con respecto a cuál de dos posibles vías de autorregulación se seleccionará, enfocándose en el bienestar personal y en el aprendizaje.

Esta perspectiva subraya cómo la autorregulación emocional no solo impacta el rendimiento académico y el bienestar general, sino también la capacidad de adaptación de los estudiantes al entorno universitario y sus exigencias. En relación con el estrés, un factor significativo en la experiencia estudiantil, se considera que “El estrés académico se considera en particular como el proceso mediante el cual los estudiantes se ven abrumados por las tareas académicas, presionados para cumplir con las demandas académicas y los requisitos para un logro adecuado” (de la Fuente et al., 2020). Por lo tanto, la autorregulación emocional se configura como una herramienta esencial para los estudiantes que trabajan y estudian, permitiéndoles manejar el estrés académico y laboral, mantener la concentración y promover un equilibrio emocional que favorezca su desarrollo integral.

La teoría del establecimiento de metas de Locke propone que la principal motivación de una persona es el establecimiento de objetivos, ya que proporciona un parámetro sobre qué debe hacerse y en qué orden, considerando las dificultades y el esfuerzo necesarios para alcanzarlos. Una persona con motivación interna establece objetivos para alcanzar una meta, planeando estratégicamente el tiempo, el esfuerzo, las capacidades, las energías, el dinero y los recursos necesarios. En el contexto laboral y educativo, esto se manifiesta cuando se tienen claras las competencias individuales y organizacionales, que delimitan los objetivos de los empleados y los

de la empresa, y los objetivos de los estudiantes y las instituciones educativas, analizando qué plan de acción ejecutar y qué recursos utilizar. Por consiguiente, durante el proceso de motivación o implementación de objetivos, se obtiene una retroalimentación del desempeño que funciona como una estrategia de reducción de la tensión, ya que se hace consciente de los éxitos y los puntos de mejora en relación con lo deseado, mejorando la eficacia personal. Además, las metas pueden ser a corto o largo plazo, dependiendo de la proyección en el tiempo que se plantee para lograrlas (Díaz Cabezas y Granados Henríquez, 2017).

La toma de decisiones es un proceso constante y definitorio para los estudiantes que trabajan, cuyas elecciones se ven moldeadas por una compleja interacción de factores económicos, personales y académicos. Las motivaciones para trabajar varían, incluyendo la necesidad de cubrir gastos básicos o de la propia escolaridad, la búsqueda de autonomía económica respecto a la familia, o el deseo de adquirir experiencia laboral relevante para su futura profesión (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022). Estas motivaciones subyacentes influyen directamente en cómo los estudiantes sopesan la importancia relativa de sus compromisos laborales y académicos al tomar decisiones sobre su tiempo y esfuerzo.

Se observan distintas lógicas de decisión que se correlacionan con el momento en que inician su trayectoria laboral. Aquellos estudiantes que ya trabajaban antes de ingresar a la universidad tienden a tomar decisiones que otorgan prioridad al trabajo, a menudo por ser este indispensable para su sustento o el de sus familias, lo que puede resultar en trayectorias académicas más largas y discontinuas (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022). En contraste, los estudiantes que comienzan a trabajar durante sus estudios universitarios, frecuentemente motivados por obtener experiencia o flexibilidad, suelen tomar decisiones que privilegian la finalización de sus estudios; para ellos, el impacto negativo potencial del trabajo sobre su rendimiento académico es un factor

clave, llevándolos a buscar empleos que se adecuen a sus horarios escolares o incluso a renunciar si el trabajo demanda demasiado tiempo (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022).

La organización del tiempo y las estrategias para compaginar estudio y trabajo son, en sí mismas, el resultado de estas decisiones continuas. Los estudiantes deben decidir activamente cómo asignar sus recursos temporales, qué actividades priorizar y cuándo puede ser necesario sacrificar una esfera en favor de la otra (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022). La decisión de cambiar, abandonar o reducir la dedicación a un empleo porque interfiere con los estudios demuestra una evaluación activa del impacto de cada actividad en sus objetivos generales, reflejando una priorización consciente, aunque a menudo implícita, basada en las consecuencias percibidas para su trayectoria vital y académica (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022).

La disciplina emerge como una estrategia fundamental para los estudiantes universitarios que compaginan el trabajo y los estudios, manifestándose principalmente en la capacidad de establecer horarios definidos y cumplirlos rigurosamente. Esta autogestión implica evitar retrasos y mantener la concentración en las tareas asignadas, lo cual es crucial para navegar la complejidad de sus múltiples responsabilidades (Marulanda Gómez et al., s.f.). La falta de disciplina en la organización personal puede llevar a un cruce de compromisos que afecta negativamente tanto el rendimiento como el bienestar (Marulanda Gómez et al., s.f.).

Estrechamente ligada a la disciplina, la gestión del tiempo se identifica como esencial para lograr un equilibrio viable entre las exigencias laborales y académicas. Una administración eficaz del tiempo permite a los estudiantes priorizar las actividades más importantes, evitando así la sobrecarga y el estrés asociado a la falta de tiempo para el descanso y la relajación (Marulanda Gómez et al., s.f.). Aunque los estudiantes enfrentan desafíos significativos por la escasez de

tiempo, aquellos que logran un rendimiento satisfactorio suelen ser quienes priorizan tareas de manera efectiva y mantienen el enfoque en sus objetivos finales (Marulanda Gómez et al., s.f.).

La persistencia, por su parte, se refleja en la capacidad de los estudiantes para mantenerse enfocados en la meta de culminar su carrera universitaria, a pesar de las dificultades inherentes a su doble rol. Frecuentemente, estos estudiantes experimentan frustración y el deseo de abandonar, a menudo exacerbado por presiones económicas y el estrés acumulado (Marulanda Gómez et al., s.f.). Sin embargo, la persistencia, apoyada por una gestión disciplinada del tiempo y un enfoque claro en los objetivos académicos y profesionales, permite a algunos superar estos obstáculos y alcanzar un equilibrio satisfactorio, preservando su bienestar psicológico en el proceso (Marulanda Gómez et al., s.f.).

La adaptabilidad es una competencia esencial en un mundo en constante cambio, permitiendo a los estudiantes enfrentar diversos desafíos. Esta capacidad está relacionada con la flexibilidad y la habilidad para gestionar situaciones adversas. Espejel et al. (2016) describen:

Respecto de la fuerza yoica, ésta se define como la capacidad que tiene un sujeto para manejarse en su vida con adaptabilidad y flexibilidad, a la habilidad para enfrentar distintas situaciones y resolverlas, así como para instrumentar defensas eficientes cuando tales situaciones se vuelven hostiles o peligrosas (Maggio, 2011). "Cuanta mayor fortaleza yoica, mayor mismidad y fortaleza tendrá el hombre" (Sarian, 2014). Bellak (1973) comenta que existen diferentes funciones del Yo, las cuales pueden evaluarse en los diferentes dominios, tanto adaptativos como creativos y elaborativos, y reconoció que las categorías de las funciones están delineadas para ordenar fenómenos observables; algunas de ellas son el contacto y el sentido de la realidad con el mundo, juicio crítico, regularización de pulsiones, relaciones objetales, procesos cognitivos, relación adaptativa,

funcionamiento sintético-integrativo, funcionamiento autónomo y competencia y dominio (cit. en González y De las Cuevas, 1992).

La autoeficacia juega un papel crucial en la capacidad de los estudiantes para manejar el estrés y las múltiples responsabilidades. La percepción de su capacidad para enfrentar desafíos puede influir en su rendimiento. Blanco y Patarroyo (2016) describen:

Al conjunto de respuestas generadas por el estrés producido al encontrarse expuesto a múltiples responsabilidades se denomina agotamiento o cansancio emocional, que se ve reflejado en una disminución en la eficacia y producción en el ámbito laboral, académico y personal, al igual que una notable reducción de energía; con el tiempo se presenta fuertes síntomas físicos que afectan de manera considerable la salud del individuo y la estabilidad emocional (Pines y Aronson, 1981, como citado en Blanco y Patarroyo, 2016). Por lo tanto “para lograr estudiar y trabajar simultáneamente con resultados óptimos, las personas buscan opciones laborales que brinden cierta flexibilidad, tanto en horario como en cantidad de trabajo.

Cuevas y De Ibarrola (2013) realizan su investigación, mostrando que existen maneras predominantes de aprender según el contexto: en el caso del estudio se aprecia aprendizajes dinámicos, por actividades, revisión de textos, trabajos en equipo, realización de exposiciones, diseño de proyectos, actividades que permiten en general, desarrollar sentido de la responsabilidad; por otra parte en el área laboral, se adquiere conocimiento por ensayo-error, y se aplica en un grado mayor la solución de problemas.

Otro aspecto fundamental que emerge en las vivencias de los estudiantes universitarios que compaginan trabajo y estudio es la recuperación emocional, la cual involucra actividades que

contribuyan a la autorregulación y bienestar psicológico, como se menciona en Pérez Blasco et al. (2009):

Es importante distribuir el tiempo teniendo en cuenta los propios intereses y priorizar las actividades. No estamos hablando únicamente de planificar el tiempo de estudio; un estudiante es una persona con múltiples necesidades que no pueden soslayarse y que se satisfacen a partir de actividades lúdicas, sociales, deportivas, culturales, entre otras.

El optimismo realista es una característica que puede influir en cómo los estudiantes manejan sus responsabilidades y desafíos. Esta perspectiva puede fomentar la motivación y el compromiso. De acuerdo con Petit et al. (2011), acerca de las características de las personas que laboran y estudian, se resalta un aspecto importante: la tendencia a un aprendizaje superficial, enfatizando que este se asocia directamente con un estudio desorganizado, motivaciones no definidas o extrínsecas y baja tolerancia a la frustración o miedo al fracaso, y no con el hecho de estudiar y trabajar al tiempo. Por otra parte, asumir estos dos roles podría influir en la capacidad de cada ser humano de sentirse seguro al realizar las funciones y cumplir tareas o metas con éxito; también se identifican como personas soñadoras y curiosas, que le dan significado e importancia a la responsabilidad. Con respecto al aprendizaje que puede desarrollar un individuo al estudiar y trabajar (Blanco y Patarroyo, 2016).

Dimensión Identidad y Autoconcepto

La identidad dual de los estudiantes que trabajan es un tema de creciente interés en la investigación, ya que se ha demostrado que este equilibrio entre trabajo y estudio puede afectar tanto su rendimiento académico como su bienestar personal. Nuevas investigaciones han encontrado que el empleo impactó negativamente el PA (promedio académico) de los estudiantes, lo cual puede estar relacionado con mayores niveles de estrés, menor participación social en el

campus, conflictos de programación y menos opciones de elección de cursos (Remenick y Bergman, 2021). El aumento de la carga mental asociada con la combinación de trabajo y estudio puede exacerbar la fatiga en los estudiantes (Manouchehri et al., 2017, citado por Berezina et al., 2022), afectando negativamente su salud y eficiencia. Una encuesta en línea realizada en Australia, para evaluar los problemas de los estudiantes que trabajan mientras están en la universidad, encontró que más del 66 % de los encuestados informaron que las exigencias del trabajo interferían con su rendimiento universitario. Se quejaban de mayor cansancio y de las dificultades que les ocasionaba tener que compaginar trabajo y estudio (Berezina et al., 2022).

Asimismo, los estudiantes perciben que su trabajo tiene resultados tanto positivos como negativos. Nombran, por ejemplo, como las experiencias en el trabajo pueden proporcionar herramientas para el desarrollo de su capacidad de solución de problemas y toma de decisiones, además les permiten tener una manera de aplicar lo que han aprendido en clase a situaciones de la vida real, desarrollar “habilidades blandas” como: gestionar el tiempo de forma más eficiente, mejorar en su capacidad de organización y planificación, comunicarse de forma más oportuna y asertiva, desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, tener un escenario para practicar y reforzar las habilidades interpersonales, y establecer conexiones en el lugar de trabajo que generen mejores perspectivas laborales cuando se gradúen (Remenick y Bergman, 2021). “Los estudiantes también encuentran que a partir del trabajo logran mayor confianza en sí mismos y una comprensión más profunda de problemas relacionados con el campo de preparación académica” (Berezina et al., 2022; Billett et al., 2018; Clynes et al., 2020).

El conflicto de roles y la disonancia identitaria representan desafíos significativos para los estudiantes, ya que deben gestionar múltiples identidades y responsabilidades. El conflicto de roles y la facilitación también son de interés para los planificadores educativos y los responsables

políticos. Aquí la preocupación es que los roles múltiples y la sobrecarga de roles tengan efectos negativos en los resultados de los estudiantes, incluyendo el compromiso de los estudiantes, el bienestar y, en última instancia, el rendimiento académico, el progreso profesional y los logros posteriores en la vida. También existe un interés por el tipo de actividades en entornos no educativos que beneficiarán al individuo en su papel de estudiante (Lenaghan y Sengupta, 2007).

A pesar de los retos inherentes a la doble carga de estudiar y trabajar, las experiencias laborales pueden fortalecer la proyección del yo futuro y la motivación intrínseca de los estudiantes. Las oportunidades para aplicar el conocimiento teórico en contextos prácticos y el desarrollo de habilidades interpersonales son factores determinantes para potenciar el éxito profesional y académico. Se destaca que “aunque el empleo de los estudiantes produce resultados desiguales en cuanto a su éxito académico, sus perspectivas laborales futuras suelen mejorar de diversas maneras” (Darolia, 2014). En primer lugar, trabajar mientras se está matriculado en la escuela ofrece a los estudiantes una forma de aplicar los materiales que han aprendido en clase a situaciones de la vida real. Los estudiantes adquieren valiosas lecciones a través de la experiencia de primera mano, o aprendizaje experimental, que las universidades consideran un valioso proceso de aprendizaje. En segundo lugar, los estudiantes pueden desarrollar habilidades interpersonales en su lugar de trabajo (como la gestión del tiempo, la organización, la comunicación o el pensamiento crítico) que son fundamentales para sus carreras académicas y profesionales (Núñez y Sansone, 2016; Sacova, 2016). Si los estudiantes ya han adquirido muchas competencias interpersonales en el aula, el trabajo ofrece un espacio para practicarlas y reforzarlas. En tercer lugar, los estudiantes pueden establecer conexiones en el lugar de trabajo que les abran perspectivas laborales cuando se gradúen o que les permitan pasar a empleos mejor remunerados en la misma empresa (Stern et al., 2012). En cuarto lugar, trabajar durante los estudios permite a

los estudiantes probar diferentes campos para ayudarles a determinar la especialización y la carrera profesional más adecuadas para ellos.

Dimensión Apoyo Social y Redes de Contención

Dueñas y Betancur (2020) encontraron que los estudiantes que solo estudian reciben un mayor apoyo económico de sus familias en comparación con aquellos que estudian y trabajan. Además, los estudiantes que solo estudian perciben que el apoyo familiar les permite concentrarse más en sus estudios y consideran que las relaciones con su núcleo familiar son más positivas. Asimismo, influye su capacidad de tomar sus propias decisiones y el cambio en el lugar que ocuparán como nuevos adultos que incluye la decisión de constitución o no de hogares propios, por fuera y con independencia de sus familias de origen. Sin embargo, cada vez más se produce un retardo en el tránsito por estas etapas del ciclo vital, especialmente en jóvenes universitarios, bien sea por la ampliación de la moratoria social que les permite la extensión del ciclo juvenil o por factores sociales y económicos asociados al mundo laboral, incluyendo la presión familiar por cierta devolución de los apoyos económicos y afectivos recibidos.

Comprender las estrategias de afrontamiento es crucial para analizar cómo los individuos gestionan situaciones de estrés. La literatura distingue entre enfoques centrados en el problema y aquellos enfocados en las emociones, permitiendo identificar las diversas formas en que el apoyo social se manifiesta y actúa como un recurso para la resiliencia. Las estrategias que se centran en el problema están conformadas por el afrontamiento activo y demorado. El afrontamiento activo está referido a las acciones que se toman para cambiar la situación estresante y disminuir las consecuencias poco favorables. Asimismo, el afrontamiento demorado es la espera en la respuesta que se da con la finalidad de encontrar una forma de actuar pertinente y no apresurada (Guerrero, 2020). Las estrategias que se centran en las emociones abarcan: el apoyo social emocional, referido

al soporte percibido en el grupo de amigos, familiares u otros, que favorece al sujeto en la interpretación de la situación estresora; el apoyo en la religión; la reinterpretación positiva y crecimiento, donde se buscan explicaciones con carácter positivista a lo que está ocurriendo; y la concentración y desahogo de las emociones, que consisten en la expresión y exteriorización de todas las emociones que perturban al individuo (Guerrero, 2020).

La interacción entre las obligaciones académicas y laborales puede tener repercusiones significativas en la vida social de los estudiantes. Es fundamental explorar cómo el equilibrio o la falta de este influye en el desarrollo personal y en la percepción de calidad de vida, destacando tanto los desafíos como las oportunidades de crecimiento en esta etapa. Los tres tipos de dificultades más recurrentes, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, fueron: en primer término, la falta de tiempo para poder desarrollar otro tipo de actividades, así como para poder desempeñarse cabalmente en la escuela, principalmente; derivados de la anterior, en segundo y tercer término, se mencionan la presión por cumplir en ambas esferas y la pérdida de la vida social, factor importante por la etapa de vida (Cuevas y Nicolín, 2012).

Cuevas y Nicolín (2012) definen que “la condición del estudiante que trabaja tiene implicaciones diversas entre las que se pueden identificar procesos de agobio y sacrificio, aunque también de satisfacciones y orgullo personal”.

La interrelación entre la vida laboral y académica constituye un elemento clave para entender el rendimiento estudiantil. El reconocimiento de la satisfacción en el trabajo como factor motivador se refleja en la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, sugiriendo la necesidad de políticas integrales que consideren ambas esferas. Es crucial considerar el impacto que la satisfacción laboral puede tener en el rendimiento académico de estos universitarios. Los datos sugieren que una mayor satisfacción en el trabajo puede traducirse en un

mejor desempeño académico, ya que los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos tanto en el aula como en el lugar de trabajo. Este hallazgo resalta la interconexión entre las esferas laboral y académica en la vida de estos individuos, y la necesidad de abordarlas de manera integral a través de políticas públicas, educativas y desde la propia gestión organizacional (Godínez et al., 2024).

El rol de la red de compañeros y tutores se erige como un pilar fundamental en la consolidación de habilidades investigativas y en el desarrollo personal. Este tipo de apoyo favorece la creación de espacios colaborativos y de retroalimentación que facilitan el aprendizaje y fortalecen la confianza en el ámbito académico. Las investigaciones muestran que el apoyo de compañeros (tutores) y la creación de redes son importantes para el desarrollo de las competencias investigativas de los estudiantes universitarios. El apoyo de compañeros crea un sentido de entendimiento, solidaridad y confianza, ya que la ayuda proviene de alguien que ha pasado por situaciones similares. Los estudiantes consideran que los tutores tienen suficiente conocimiento del tema como para proporcionar retroalimentación significativa (Gamboa et al., 2025).

Método

-Contexto

El escenario que fue elegido, para localizar nuestros entrevistados, corresponde a los espacios de recreación, aulas de clase y espacios abiertos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CU, ubicada en el bulevar Suyapa, Tegucigalpa, 2025.

Con ayuda de nuestros amigos y conocidos, tomamos en cuenta sus recomendaciones para localizar a los participantes que cumplieran con los requisitos del perfil que estábamos buscando.

Esta búsqueda se llevó a cabo en las fechas de febrero del año 2025 y las entrevistas de igual manera.

-Muestras y participantes

En este estudio se utilizaron muestras homogéneas ya que “las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema para investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” (Hernández-Sampieri, R. Mendoza, C., 2018, p.431). Con base a lo anterior nuestro perfil para seleccionar a los participantes es el siguiente:

- Modalidad de empleo: trabajo a tiempo completo.
- Carga académica: 3 a 5 clases matriculadas.
- Modalidad de estudio: presencial.
- Al momento de ingresar a la universidad ya estuviese trabajando.

-Diseño

En este estudio se utilizó el diseño fenomenológico que de acuerdo con Sampieri (2018) “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 548). Con base

en lo anterior en nuestra investigación se buscó explorar, y describir las experiencias de los universitarios que compaginan el trabajo y el estudio simultáneamente; profundizando en cómo viven al mismo tiempo sus roles de estudiante y trabajador, capturando la esencia de estas experiencias.

Procedimiento

1. Formar equipos de investigación en el aula de clases.
2. Búsqueda de temas de investigación cualitativos.
3. Descarte de temas, y elección del tema, según los requisitos.
4. Búsqueda de estudios similares a nuestro tema de investigación.
5. Elección de las 4 dimensiones (Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica, Dimensión Autogestión y Resiliencia, Dimensión Identidad y Autoconcepto, Dimensión Apoyo Social y Redes de Contención) cada una con sus respectivas subdimensiones.
6. Hacer la recopilación de literatura en fichas de trabajo.
7. Elección del Muestreo (Muestras Homogéneas).
8. Elección del perfil de los participantes (4 características que compartirán los entrevistados).
9. Elaboración de preguntas clave (una por cada subdimensión), de la entrevista semiestructurada.
10. Elección de las mejores preguntas, para el formato de la entrevista semiestructurada.
11. Elección del diseño (fenomenológico).
12. Estructuración de la introducción en prosa (antecedentes, problema cualitativo, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, justificación, contexto, limitaciones y utilidad).
13. Ejecución de la entrevista piloto.

14. Ejecución de la primera ronda de las entrevistas.
15. Realizar las transcripciones de la primera ronda de las entrevistas.
16. Elaboración del cuadro No.1 (Objeto de estudio, Dimensiones, Subdimensiones, Preguntas de la entrevista, Observaciones (Lenguaje corporal), Ideas centrales).
17. Descarga de las transcripciones de las entrevistas de la primera ronda en el cuadro No.1.
18. Ejecución de la segunda ronda de entrevistas.
19. Realizar las transcripciones de la segunda ronda de las entrevistas.
20. Descarga de las transcripciones de las entrevistas de la segunda ronda en el cuadro No.1.
21. Colocar las observaciones de ambas rondas (lenguaje corporal) de cada respuesta en su respectiva pregunta en el cuadro No.1.
22. Elaboración de las ideas centrales de cada pregunta globalizando las respuestas de las dos rondas de entrevistas en el cuadro No.1.
23. Elección de tabla de saturación.
24. Realización del cuadro No.2 (Objeto de estudio, Dimensiones, Subdimensiones, Ideas centrales, Código, Significado del Código, Interpretación, Patrones, Diferencias).
25. Construcción del cuadro No.3 (Objeto de estudio, Dimensiones, Conclusiones por Dimensión, Propuestas por Conclusión, Conclusión General).
26. Realización de la Discusión en prosa (Conclusiones, Recomendaciones, Implicaciones Teóricas y Prácticas, Cumplimiento de los objetivos específicos, Relación de hallazgos con el estudio previo, Limitaciones, Significado e Importancia del Estudio, Hallazgos Inesperados).
27. Construcción del Resumen (Problema de Investigación, Método, Conclusiones, Términos Clave).

Resultados

Cuadro 2. Interpretativo.

Objeto De Estudio	Dimensiones	Subdimensiones	Ideas Centrales y Preguntas	Código	Significados Del Código	Interpretación	Patrones	Diferencias
Vivencias de universitarios que compaginan sus estudios y trabajo de manera simultánea	Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica	Estrés y Agotamiento Psicológico	<p>¿Cómo describirías tu experiencia con el estrés al compaginar tus estudios y trabajo?</p> <p>“En realidad es muy muy difícil, el estrés es algo que invade todos tus pensamientos, controla hasta tu cuerpo, y de repente te empiezas a sentir mal, y quizás no es que tengas un problema de salud, sino que el mismo estrés te lo provoca, entonces, sí, es muy difícil, es un reto en realidad todo esto”.</p>	APEPS	<p>AP: Agotamiento Psicológico. EPS: Estrés / Problemas de Salud.</p>	<p>“El empleo y el estudio simultáneos constituyen responsabilidades que frecuentemente representan exigencias cuantitativas y cualitativas que se vinculan con el estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés implica un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, mientras que otras definiciones destacan procesos neuroendocrinos,</p>	<p>1. Estrés y agotamiento constante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se menciona repetidamente la falta de tiempo, el cansancio extremo y la ansiedad como desafíos clave. Expresiones como "bastante difícil", "bien cansado", "sacrificio", y "descansa poco" reflejan altos niveles de estrés. <p>2. Impacto en la vida social y relaciones interpersonales</p> <ul style="list-style-type: none"> La falta de tiempo afecta negativamente las relaciones de pareja 	<p>1. Perspectiva sobre la experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Negativa: "Es un sacrificio", "se descansa poco", "se distorsiona la alimentación y el sueño". Positiva: "Mi trabajo complementa mi formación académica", "me ayuda a identificar áreas en las que quiero especializarme". <p>2. Estrategias de afrontamiento al estrés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Activa: Uso de organización y planificación ("hago una lista en mi agenda", "divido mi día en actividades"). Pasiva: Enfocarse en desconectarse ("ver

						<p>inmunológicos, emocionales y conductuales ante demandas de adaptación mayores” (Fernández y Solari, 2017).</p>	<p>y amistades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frases como "mis relaciones no han sido con éxito" o "se pierden muchas amistades" muestran una tendencia al aislamiento social. 	<p>series, escuchar música, buscar tranquilidad en el orden").</p> <p>3. Impacto en la vida social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negativo: Aislamiento y pérdida de relaciones ("se pierden muchas amistades", "no tengo tiempo para salir"). • Positivo: Generación de nuevas conexiones ("mi trabajo me ha permitido desarrollar muchas amistades"). <p>4. Motivación interna vs. Externa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interna: "Celebrar cada pequeño logro", "he aprendido a manejar mi tiempo". • Externa: "Me motiva cuando alguien cree en mí", "las palabras de motivación son importantes". <p>5. Dificultades en la priorización:</p>
		<p>Impacto en el Bienestar Personal y Social</p>	<p>¿Cómo te ha afectado en lo personal tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>"Es difícil querer dedicarle tiempo a otra persona, pongo de ejemplo, como una pareja, poner, porque ya no se vuelve tu prioridad, entonces, creo que por eso también, en una parte, mis relaciones no han sido con éxito."</p>	<p>IBDDT</p>	<p>IB: Impacto en el Bienestar Personal y Social. DDT: Dificil querer Dedicarle Tiempo</p>	<p>“Tanto si el empleo se encuentra dentro como fuera del campus, el trabajo puede afectar a la vida social y la salud mental de los estudiantes, aunque se necesita más investigación para comprender estas relaciones. Existen pruebas de que los estudiantes que trabajan tienen menos tiempo para socializar fuera del trabajo y, por tanto, es menos probable que establezcan</p>	<p>3. Organización y manejo del tiempo como estrategia clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los participantes mencionan la planificación detallada (uso de agendas, dividir el día en actividades). • Algunos recurren a madrugar o estudiar en horarios nocturnos para cumplir con sus responsabilidades. <p>4. Trabajo como complemento del aprendizaje académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algunos estudiantes 	

						vínculos sociales en la escuela o participen en actividades del campus.” (Summer et al., 2023)	ven su experiencia laboral como una oportunidad para desarrollar habilidades aplicables a su carrera.	<ul style="list-style-type: none"> ● Trabajo prioritario: "A veces llevo trabajo a casa y no puedo hacer cosas de la universidad al mismo tiempo". ● Estudio prioritario: "Mi meta es terminar mi carrera y seguir preparándome".
Autogestión y Resiliencia.	Recuperación emocional	<p>¿Qué actividades realizas para relajarte y recargar energías después de un día ocupado?</p> <p>"Creo que después de un día intenso de trabajo y estudio también, intento encontrar como momentos para relajarme y desconectarme un poco del estrés diario. Algo que me ayuda mucho es como ver series, escuchar música, y tener un ambiente ordenado me da una sensación de control y de tranquilidad."</p>	REED	<p>RE: Recuperación emocional</p> <p>ED: Encontrar como momentos para relajarme y desconectarme un poco del estrés diario.</p>	<p>“Es importante distribuir el tiempo teniendo en cuenta los propios intereses y priorizar las actividades. No estamos hablando únicamente de planificar el tiempo de estudio; un estudiante es una persona con múltiples necesidades que no pueden soslayarse y que se satisfacen a partir de actividades lúdicas, sociales, deportivas, culturales, entre otras” (Pérez Blasco et al., 2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● "Mi experiencia como trabajadora influye de manera significativa en mi papel como estudiante" indica una percepción de sinergia entre ambas áreas. 	<p>5. Apoyo externo como fuente de motivación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se resalta el papel del apoyo familiar y el reconocimiento externo en la persistencia y motivación. ● "Me gusta mucho cuando alguien cree en mí", "mi familia ha sido de gran 	
	Gestión del tiempo	<p>¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus</p>	GTDD	<p>GT: Gestión del tiempo</p> <p>DD: Divido mi día</p>	Implementar buenas prácticas de gestión del tiempo, tales como la			

			<p>responsabilidades laborales y estudiantiles?</p> <p>"Hago una lista en mi agenda de tareas de lo que necesito completar o tratar de que no se me escape nada importante. Divido mi día en diferentes actividades. A veces trato de levantarme antes de irme a trabajar por las mañanas y estudiar un poco. El resto del día trabajo. Y por las noches al llegar a mi casa también trato de terminar mis trabajos de la universidad."</p>			<p>planificación detallada de actividades, el establecimiento claro de prioridades y el uso de herramientas de organización, se asocia con resultados positivos. Estos incluyen un mayor bienestar psicológico, una mayor confianza en las propias capacidades (autoeficacia), un mejor rendimiento académico, una menor probabilidad de abandono y un mejor equilibrio entre la vida laboral y académica (Amadi et al., 2022).</p>	<p>apoyo", evidencian la importancia del refuerzo social.</p>	
		<p>Establecimiento de metas</p>	<p>¿Qué metas tienes al trabajar y estudiar al mismo tiempo?</p> <p>"Una, eh, terminar mis mi carrera, que es mi segunda carrera. Entonces, eh, también trabajar de esta</p>	<p>EMPPC</p>	<p>EM: Establecimiento de metas PPC: Poner mi propia clínica</p>	<p>La teoría del establecimiento de metas de Locke propone que la principal motivación de una persona es el establecimiento de objetivos, ya que</p>		

			<p>carrera y seguir seguir preparándome, Me encantaría poner un mi propio clínica psicológica. Creo que es un anhelo que tengo"</p>			<p>proporciona un parámetro sobre qué debe hacerse y en qué orden, considerando las dificultades y el esfuerzo necesarios para alcanzarlos. Una persona con motivación interna establece objetivos para alcanzar una meta, planeando estratégicamente el tiempo, el esfuerzo, las capacidades, las energías, el dinero y los recursos necesarios. En el contexto laboral y educativo, esto se manifiesta cuando se tienen claras las competencias individuales y organizacionales, que delimitan los objetivos de los empleados y los de la empresa, y los objetivos de los estudiantes y las instituciones educativas, analizando qué plan de acción ejecutar y</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

						qué recursos utilizar. (Díaz Cabezas y Granados Henríquez, 2017).		
		Disciplina y persistencia	<p>¿Cómo te mantienes persistente en tus estudios y trabajo?</p> <p>“he aprendido a, a celebrar cada pequeño logro que he obtenido y cómo terminar un trabajo difícil y así obtener un concepto complicado en clase. Pues cada éxito, por pequeño que sea, pues me ha dado una motivación para seguir adelante, pues, eh, me he vuelto muy buena para manejar mi tiempo.”</p>	DPMT	<p>DP: Disciplina y persistencia</p> <p>MT: manejar el tiempo</p>	<p>Estrechamente ligada a la disciplina, la gestión del tiempo se identifica como esencial para lograr un equilibrio viable entre las exigencias laborales y académicas. Una administración eficaz del tiempo permite a los estudiantes priorizar las actividades más importantes, evitando así la sobrecarga y el estrés asociado a la falta de tiempo para el descanso y la relajación (Marulanda Gómez et al., s.f.). Aunque los estudiantes enfrentan desafíos significativos por la escasez de tiempo, aquellos que logran un rendimiento satisfactorio suelen</p>		

						ser quienes priorizan tareas de manera efectiva y mantienen el enfoque en sus objetivos finales (Marulanda Gómez et al., s.f.).		
		Toma de decisiones	<p>¿Cómo decides qué priorizar entre el trabajo y los estudios?</p> <p>"Priorizar entre el trabajo y los estudios, creo que no siempre es fácil porque ambas cosas son importantes, pero trato de basarme en varios factores. Creo que uno de los principales es el impacto de cada tarea o actividad"</p>	TDIA	<p>TD: Toma de decisiones</p> <p>IA: Impacto de cada actividad</p>	<p>Los estudiantes deben decidir activamente cómo asignar sus recursos temporales, qué actividades priorizar y cuándo puede ser necesario sacrificar una esfera en favor de la otra (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022). La decisión de cambiar, abandonar o reducir la dedicación a un empleo porque interfiere con los estudios demuestra una evaluación activa del impacto de cada actividad en sus objetivos generales, reflejando una priorización consciente, aunque</p>		

						a menudo implícita, basada en las consecuencias percibidas para su trayectoria vital y académica (Nava Cruz y Rivas Sepúlveda, 2022).	
Identidad y Autoconcepto	Identidad Dual: Estudiante - Trabajador	<p>¿Cómo es para ti la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>"Es un sacrificio. Se descansa poco. Se duerme poco. Se distorsiona la alimentación, el hábito alimenticio. Se distorsiona el hábito de calidad de sueño. No pareciera pero en mi caso a veces da estrés y entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas que más es bien, bien cansado. Quiere de mucha voluntad, mucha voluntad."</p>	IDEC	<p>ID: Identidad Dual EC: Estrés / Cansado.</p>	<p>“Nuevas investigaciones han encontrado que el empleo impactó negativamente el PA de los estudiantes, lo cual puede estar relacionado con mayores niveles de estrés, menor participación social en el campus, conflictos de programación y menos opciones de elección de cursos. El aumento de la carga mental asociada con la combinación de trabajo y estudio puede exacerbar la fatiga en los estudiantes, afectando negativamente su</p>		

						<p>salud y eficiencia. Una encuesta en línea realizada en Australia, para evaluar los problemas de los estudiantes que trabajan mientras están en la universidad, encontró que más del 66 % de los encuestados informaron que las exigencias del trabajo interferían con su rendimiento universitario. Se quejaban de mayor cansancio y de las dificultades que les ocasionaba tener que compaginar trabajo y estudio.” (Berezina et al., 2022)</p>	
			<p>¿Cómo influye tu experiencia como trabajador en tu papel como estudiante?</p> <p>"Mi experiencia como trabajadora</p>	IDHC	<p>ID: Identidad Dual HC: Habilidades / Conocimiento.</p>	<p>“Los estudiantes perciben que su trabajo tiene resultados tanto positivos como negativos. Nombran, por ejemplo, como las experiencias en el</p>	

			<p>influye de manera significativa en mi papel como estudiante, sí, ¿por qué? Porque las habilidades y el conocimiento que yo adquiero en el ámbito laboral pueden complementar y enriquecer mi formación académica."</p>			<p>trabajo pueden proporcionar herramientas para el desarrollo de su capacidad de solución de problemas y toma de decisiones, además les permiten tener una manera de aplicar lo que han aprendido en clase a situaciones de la vida real, desarrollar "habilidades blandas" como: gestionar el tiempo de forma más eficiente, mejorar en su capacidad de organización y planificación, comunicarse de forma más oportuna y asertiva, desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, tener un escenario para practicar y reforzar las habilidades interpersonales, establecer conexiones en el</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

						lugar de trabajo que generen mejores perspectivas laborales cuando se gradúen. Los estudiantes también encuentran que a partir del trabajo lograr mayor confianza en sí mismos y una comprensión más profunda de problemas.”		
		Disonancia Identitaria y Conflicto de Roles	<p>¿Alguna vez ha sentido que tu trabajo y tus estudios chocan y te cuesta equilibrarlos?</p> <p>“Ah si, si, si, si muchas veces muchas veces generalmente por el cansancio o a veces cosas del trabajo que por lo que sea no terminé de hacer en la oficina y que sé que tengo que terminarla cuando llegué a mi casa y no puedo estar haciendo cosas del trabajo y cosas de la</p>	DCTU MT	<p>DC: Disonancia / Conflicto</p> <p>TUMT: Trabajo / Universidad / Mismo Tiempo</p>	<p>“El conflicto de roles y la facilitación también son de interés para los planificadores educativos y los responsables políticos. Aquí la preocupación es que los roles múltiples y la sobrecarga de roles tengan efectos negativos en los resultados de los estudiantes, incluyendo el compromiso de los estudiantes, el bienestar y, en última instancia, el rendimiento</p>		

			universidad al mismo tiempo"			académico, el progreso profesional y los logros posteriores en la vida. También existe un interés por el tipo de actividades en entornos no educativos que beneficiarán al individuo en su papel de estudiante."		
	Proyección del Yo Futuro y Motivación	<p>¿Cómo influye tu trabajo actual en tus metas y aspiraciones futuras como estudiante?</p> <p>"Me ha dado una perspectiva más clara de cómo se aplica mi carrera en el mundo. Ya que me permite refinar mis metas y aspiraciones, además me ayuda a identificar áreas en las que necesito a veces mejorar o en las que quiero especializarme. Además de mi trabajo, me ha</p>	PMPC AQE	PM: Proyección / Motivación PCAE: Perspectiva Clara, Áreas / Especializar me.	"Aunque el empleo de los estudiantes produce resultados desiguales en cuanto a su éxito académico, sus perspectivas laborales futuras suelen mejorar de diversas maneras. En primer lugar, trabajar mientras se está matriculado en la escuela ofrece a los estudiantes una forma de aplicar los materiales que han aprendido en clase a situaciones de la vida real. Los estudiantes			

			<p>permitido desarrollar muchas amistades que serán fundamentales en mi futuro. He conocido personas que me han inspirado y otras me han abierto oportunidades que nunca imaginé. Ha sido un gran desafío y sé que esto me ayudará al momento de que yo me gradúe.”</p>			<p>adquieren valiosas lecciones a través de la experiencia de primera mano, o aprendizaje experimental, que las universidades consideran un valioso proceso de aprendizaje. En segundo lugar, los estudiantes pueden desarrollar habilidades interpersonales en su lugar de trabajo (como la gestión del tiempo, la organización, la comunicación o el pensamiento crítico) que son fundamentales para sus carreras académicas y profesionales. Si los estudiantes ya han adquirido muchas competencias interpersonales en el aula, el trabajo ofrece un espacio para practicarlas y reforzarlas. En tercer lugar, los estudiantes pueden</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

						establecer conexiones en el lugar de trabajo que les abran perspectivas laborales cuando se gradúen o que les permitan pasar a empleos mejor remunerados en la misma empresa (Stern et al., 2012). En cuarto lugar, trabajar durante los estudios permite a los estudiantes probar diferentes campos para ayudarles a determinar la especialización y la carrera profesional más adecuadas para ellos."	
Apoyo Social y Redes de Contención	Apoyo familiar	<p>¿Cómo ha influenciado el apoyo de tu familia en tu capacidad para equilibrar el trabajo y tus estudios?</p> <p>"Pues le diré que mi familia ha sido de gran apoyo. Súper</p>	AFIF	AF: Apoyo Familiar IF: Incondicional y Fundamental.	Esta investigación encontró que los estudiantes que solo estudian reciben un mayor apoyo económico de sus familias en comparación con aquellos que estudian y trabajan. Además, los		

			<p>incondicional y muy fundamental en mi vida. Desde el principio, cuando decidí entre trabajar y estudiar, me han animado a seguir adelante y a cumplir cada una de mis metas."</p>			<p>estudiantes que solo estudian perciben que el apoyo familiar les permite concentrarse más en sus estudios y consideran que las relaciones con su núcleo familiar son más positivas. su capacidad de tomar sus propias decisiones y el cambio en el lugar que ocupará como nuevo adulto (Clara Dueñas y Hector Betancur, 2020).</p>	
	<p>Estrategias de afrontamiento o basadas en el apoyo social</p>	<p>¿Qué tipo de apoyo buscas cuando enfrentas dificultades para equilibrar tus estudios y trabajo?</p> <p>"me gusta mucho cuando alguien, alguien cree en mí, más que yo misma, cuando alguien te da palabras de motivación, o te halaga, y te resalta tus</p>	<p>EAPM</p>	<p>EABAS: Estrategias de afrontamiento o basadas en el Apoyo Social. PM: Palabras de Motivación.</p>	<p>Las estrategias que se centran en las emociones abarcan; el apoyo social emocional, referido al soporte percibido en el grupo de amigos, familiares u otros, que favorece al sujeto en la interpretación de la situación estresora; el apoyo en la religión; la reinterpretación positiva y</p>		

			virtudes, eso es, eso es muy importante, porque tu mente, si vos podés, si tu mente dice que vos podés, vos podés todo"			crecimiento, donde se buscan explicaciones con carácter positivista a lo que está ocurriendo; la concentración y desahogo de las emociones, consiste en la expresión y exteriorización de todas las emociones que perturban al individuo(Guerrero, 2020).	
	Impacto en la vida social	<p>¿Cómo te ha afectado en lo social tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>"Bastante. Es decir, no tengo tiempo para salir y muchas veces cuando quiero salir, viene la parte de que, si salís, vas a perder tiempo. Entonces, muchas veces se pierden muchas amistades, pues quizás a quienes les gustaba salir conmigo se ven obligados a</p>	IVSPA	<p>IPS: Impacto en la Vida Social.</p> <p>PA: Pérdida de Amistades</p>	<p>Los tres tipos de dificultades más recurrentes, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, fueron: en primer término, la falta de tiempo para poder desarrollar otro tipo de actividades, así como para poder desempeñarse cabalmente en la escuela, principalmente; derivados de la anterior, en segundo y tercer término, se</p>		

			alejarse."			mencionan la presión por cumplir en ambas esferas y la pérdida de la vida social, factor importante por la etapa de vida (Cuevas y Nicolín 2012).		
--	--	--	------------	--	--	---	--	--

Cuadro 3. Conclusiones.

Objeto de Estudio	Dimensiones	Conclusiones por Dimensión	Propuestas por Conclusión	Conclusión General
<p>Vivencias de Universitarios que Compaginan sus Estudios y Trabajo de Manera Simultánea.</p>	<p>Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica</p>	<p>El conflicto de roles genera estrés y sobrecarga, deteriorando el bienestar y dificultando la conciliación de responsabilidades académicas y laborales.</p> <p>La sobrecarga psicológica derivada del sacrificio entre estudio y trabajo evidencia la necesidad de estrategias de equilibrio y apoyo institucional.</p>	<p>Se les propone a las Jefaturas de las carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras implementar un programa integral para estudiantes trabajadores que combine la flexibilización de horarios y cargas académicas con servicios de apoyo psicológico y talleres de manejo del estrés, priorización y técnicas de afrontamiento. Este programa debe incluir, además, capacitación continua en autogestión y resiliencia mediante talleres de planificación y gestión del tiempo, la promoción de grupos de estudio y mentoría entre pares, y una coordinación efectiva con empleadores para generar condiciones que permitan equilibrar el trabajo y el estudio, ajustando periódicamente las iniciativas a las necesidades reales de los estudiantes.</p>	<p>Al observar de cerca las vivencias cotidianas de jóvenes que, entre clases y turnos de trabajo, se enfrentan a un reto constante. Notamos cómo estos estudiantes lidian con el estrés, la falta de tiempo y el agotamiento; surgió la inquietud por comprender a fondo esa realidad que, a pesar de sus dificultades, también es fuente de aprendizaje y crecimiento. Durante la investigación, visualizamos que en medio del caos diario, cada uno encontraba formas de organizar su vida, apoyarse en sus seres queridos y celebrar hasta el más pequeño logro. Esta experiencia nos llevó a reflexionar profundamente sobre la capacidad humana para transformar la adversidad en fortaleza, resaltando la importancia de estrategias de autogestión, resiliencia y empatía. Así, más allá de los desafíos, descubrimos que compaginar estudios y trabajo se convierte en un espacio de autoconocimiento, en el que los estudiantes no solo aprenden a enfrentar sus responsabilidades, sino que también adquieren</p>
	<p>Autogestión y Resiliencia</p>	<p>La autogestión combinada con planificación y organización potencia la resiliencia, permitiendo equilibrar eficazmente responsabilidades laborales y académicas de manera óptima.</p> <p>Las estrategias activas de autogestión y organización fortalecen el autocuidado, superando limitaciones y facilitando el manejo del estrés diario eficientemente.</p>		

	<p>Identidad y Autoconcepto</p>	<p>La combinación de experiencias laborales y académicas moldea una identidad, clarificando metas pese a sacrificios, fatiga y sentimientos de agotamiento.</p> <p>La integración de logros internos y reconocimiento externo fortalece el autoconcepto, equilibrando sacrificios y potenciando el desarrollo de una identidad.</p>		<p>habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional. En definitiva, este estudio nos invita a valorar y apoyar a estos jóvenes, reconociendo que cada obstáculo es también una oportunidad para crecer y reafirmar la capacidad de sobreponerse a las dificultades.</p>
	<p>Apoyo Social y Redes de Contención</p>	<p>El apoyo social y familiar equilibra sacrificios, motiva y fortalece redes de contención, promoviendo la perseverancia en contextos universitarios adversos.</p> <p>Las redes de apoyo social emergen para contrarrestar el aislamiento, fortaleciendo la motivación y ofreciendo contención en desafíos académicos.</p>		

Discusión

a) Concluimos que: 1) El conflicto de roles genera estrés y sobrecarga, deteriorando el bienestar y dificultando la conciliación de responsabilidades académicas y laborales. 2) La sobrecarga psicológica derivada del sacrificio entre estudio y trabajo evidencia la necesidad de estrategias de equilibrio y apoyo institucional. 3) La autogestión combinada con planificación y organización potencia la resiliencia, permitiendo equilibrar eficazmente responsabilidades laborales y académicas de manera óptima. 4) Las estrategias activas de autogestión y organización fortalecen el autocuidado, superando limitaciones y facilitando el manejo del estrés diario eficientemente. 5) La combinación de experiencias laborales y académicas moldea una identidad, clarificando metas pese a sacrificios, fatiga y sentimientos de agotamiento. 6) La integración de logros internos y reconocimiento externo fortalece el autoconcepto, equilibrando sacrificios y potenciando el desarrollo de una identidad. 7) El apoyo social y familiar equilibra sacrificios, motiva y fortalece redes de contención, promoviendo la perseverancia en contextos universitarios adversos. 8) Las redes de apoyo social emergen para contrarrestar el aislamiento, fortaleciendo la motivación y ofreciendo contención en desafíos académicos.

b) Recomendaciones a considerar: se recomienda hacer un mejor sistema para la realización de la tabla de saturación, y crear la entrevista con preguntas puntuales y sencillas.

c) Implicaciones de la investigación: 1) Teóricas: la adopción de un enfoque cualitativo resulta esencial para profundizar en la comprensión de las vivencias complejas (conflicto de roles, sobrecarga, resiliencia, identidad dual) de los estudiantes universitarios que trabajan. Este método permite enriquecer significativamente el conocimiento teórico sobre cómo la intersección trabajo-estudio impacta su bienestar y desarrollo, además de refinar los modelos existentes al incorporar las dimensiones subjetivas y contextuales específicas de esta población. 2) Prácticas: los hallazgos ofrecen una visión concreta de este fenómeno en el

contexto hondureño, lo que tiene implicaciones directas para las instituciones de educación superior. Evidencian la necesidad de desarrollar o fortalecer programas de apoyo que respondan a las realidades locales, tales como mayor flexibilidad académica, servicios de orientación psicológica adaptados y talleres focalizados en la gestión del tiempo y el manejo del estrés. d) Cumplimiento de los Objetivos Específicos y Respuesta de las Preguntas de Investigación: 1) Se examinaron los factores que generan conflicto de roles y la sobrecarga psicológica, encontrando que las respuestas de los participantes reflejan claramente altos niveles de estrés, ansiedad y agotamiento emocional, lo que confirma la existencia de factores que dificultan el equilibrio adecuado entre el estudio y el trabajo; de esta forma, se cumplió con el primer objetivo del estudio, respondiendo a la pregunta de investigación sobre los factores que contribuyen a esta problemática. 2) De la misma manera, se identificaron las estrategias de autogestión y resiliencia que utilizan los universitarios; los entrevistados relataron diversas tácticas, como la organización del tiempo mediante agendas, el uso de recordatorios y la adopción de actividades de desconexión, como ir al gimnasio, escuchar música o participar en actividades recreativas; este esfuerzo consciente por parte de los estudiantes para manejar la sobrecarga evidencia el cumplimiento del segundo objetivo del estudio, respondiendo directamente a la pregunta de investigación sobre qué estrategias desarrollan los universitarios para enfrentar estas demandas. 3) Así mismo, se interpretó el impacto de la construcción de una identidad dual en el autoconcepto; las respuestas recogidas revelan cómo al desempeñar simultáneamente los roles de estudiante y trabajador impacta en la percepción personal, generando tanto sentimientos de vulnerabilidad como oportunidades para desarrollar una identidad resiliente; al abordar este tema, se cumple el tercer objetivo del estudio, de esta manera se responde de manera inmediata a la pregunta de investigación, puesto que los testimonios evidencian tanto el agotamiento como el fortalecimiento personal. 4) Por último, se exploró el rol

del apoyo social y las redes de contención en el bienestar psicológico; los datos muestran que el respaldo de familiares, amigos, docentes y compañeros se percibe como un factor fundamental para reducir el estrés y mejorar la capacidad de enfrentar las demandas laborales y académicas; de este modo, se cumple el cuarto objetivo del estudio, y se responde de forma directa a la pregunta de investigación sobre el rol del apoyo social, al destacar la importancia del respaldo emocional y práctico para enfrentar los retos de combinar estudios y trabajo. e) Relación de resultados con el estudio internacional: los resultados de esta investigación concuerdan con estudios anteriores, especialmente con el trabajo de Barreto Osma, Celis Estupiñan y Pinzón Arteaga (2019) sobre estudiantes universitarios que trabajan en Colombia. Los dos estudios coinciden en que la experiencia laboral es a la vez positiva y negativa. Los estudiantes enfrentan una gran insatisfacción, que se manifiesta en forma de estrés, agotamiento físico y mental, y dificultades para conciliar las demandas académicas, laborales, sociales y familiares. Ambos estudios subrayan que el trabajo no se limita a una necesidad económica, sino que es valorado por el aprendizaje, la experiencia laboral adquirida y el desarrollo de autonomía e independencia, aspectos centrales en la construcción de sentido y la identidad personal y profesional. La sobrecarga de roles y la falta de tiempo como factores clave de estrés son hallazgos consistentes en ambas investigaciones. La dinámica central de conflicto y adaptación, así como la coexistencia de desafíos y beneficios derivados de la dualidad estudiante-trabajador, se alinea significativamente con las conclusiones del estudio, reforzando la comprensión de este fenómeno en el ámbito latinoamericano. f) En cuanto a las limitaciones; la coordinación de horarios con los participantes, quienes, debido a sus dobles responsabilidades como estudiantes y trabajadores, manejaban agendas muy ajustadas y, en muchos casos, sólo disponían de tiempos reducidos para participar en las entrevistas, además como investigador que también es estudiante, se presentó un riesgo significativo de sesgo, las

propias experiencias personales podrían haber influido en la manera de formular las preguntas, interpretar las respuestas y analizar los datos, sumado a esto, muchos de ellos enfrentaban altos niveles de estrés y agotamiento derivados de sus responsabilidades duales, lo que pudo afectar la claridad, la profundidad y el detalle de sus respuestas, ya que algunos mostraban signos de cansancio o dificultad para reflexionar sobre sus vivencias de manera completa. g) Significado e importancia del estudio: el estudio revela las complejidades de las experiencias de estudiantes que trabajan, mostrando un impacto profundo en sus vidas, los participantes experimentan altos niveles de estrés y agotamiento, lo que confirma la sobrecarga de roles que enfrentan, estos mismos desafíos impulsan el desarrollo de habilidades como la resiliencia, la adaptabilidad y la gestión del tiempo, que son esenciales para manejar sus responsabilidades y superar los obstáculos que enfrentan. La importancia de esta investigación radica en visibilizar las vivencias de este grupo de estudiantes, yendo más allá, no solo asociar la doble carga con agotamiento y dificultades, en su lugar considerar sus aspectos positivos, con el apoyo adecuado, el trabajo y el estudio no tienen que ser vistos como ámbitos en conflicto, sino como dimensiones complementarias que potencian el crecimiento personal y profesional, por otro lado este estudio abre la puerta a nuevas investigaciones sobre estrategias efectivas de acompañamiento y soporte institucional para estos estudiantes, promoviendo políticas académicas y laborales más flexibles y alineadas con sus necesidades. h) Hallazgos Inesperados: en la dimensión de Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica, particularmente a través de la pregunta 14 sobre el manejo del estrés, nos sorprendió que, pese a manifestar altos niveles de estrés, algunos participantes indican que esta situación no les afecta de forma negativa. Al contrario, han aprendido a regular sus emociones, manejar la presión y mantener una mentalidad positiva. Así, la doble exigencia de estudiar y trabajar se transforma en un catalizador para el autoconocimiento, permitiéndoles desarrollar una habilidad

que fortalece su bienestar emocional. Asimismo, en la dimensión de Identidad Dual: Estudiante-Trabajador, en la pregunta 4, que explora la experiencia de compaginar estudios y trabajo, la mayoría de los participantes expresan una valoración positiva. Aunque reconocen las dificultades inherentes a gestionar ambas responsabilidades, destacan que esta dualidad les impulsa a desarrollar una mayor resiliencia, organización y autoconfianza. Para ellos, estudiar y trabajar simultáneamente se traduce en una oportunidad para aprender de manera práctica, fortalecer su identidad dual y prepararse para futuros desafíos profesionales, convirtiendo lo que a primera vista parece una carga en una experiencia enriquecedora y formativa.

Referencias

- Aguilar, J. (2021). Tutorías entre pares: empatía, apoyo emocional y motivación académica. *Gaceta Facultad de Medicina UNAM*. URL: gaceta.facmed.unam.mx
- Amadi, W. A., Du Plessis, M., y Solomon, S. (2022). Will working students flourish or give up? Exploring the influence of academic psychological capital, grit, and time management. *South African Journal of Higher Education*, 36(6), 192-209. DOI: <https://doi.org/10.20853/36-6-4486>
- Aurich Guerrero, F. I. (2020). *Estrategias de afrontamiento en universitarios que trabajan de universidades privadas de Lima Metropolitana*. URL: <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/67250ce2-3379-492b-924c-72d1e72ddfe6/content>.
- Bravo Anchundia, P. I., Ochoa Cochea, N. G., y Tomalá Chavarría, M. D. (2024, abril 22). Aprendizaje: percepción y experiencia de los estudiantes universitarios. DOI: [10.46932/sfjdv5n5-004](https://doi.org/10.46932/sfjdv5n5-004)
- Comella, A., Casas-Baroy, J.-C., Comella-Company, P., Galbany-Estragués, R., Pujol, J.-M., y Marc-Amengual, J.-M. (2021). Burnout y rendimiento académico: efecto de la combinación de trabajos remunerados e inicio de estudios universitarios. *Burnout and academic performance*. URL: <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstre>
- Creed, P. A., French, J., y Hood, M. (2014). Universidad: La relación entre los beneficios y las exigencias del trabajo, el compromiso y el bienestar. *Journal of Vocational Behavior*. DOI: [10.1016/j.jvb.2014.11.002](https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.002)
- Cuevas de la Garza, J. F., y de Ibarrola Nicolás, M. (2012). *Vidas cruzadas. Los estudiantes que trabajan: un análisis de sus aprendizajes*. SciELO. URL: <https://www.scielo.org.mx>.

- Díaz Cabezas, A. M., y Granados Henríquez, G. M. (2017). *Motivación laboral en jóvenes salvadoreños que estudian y trabajan*.
- Espejel, García, y Gómez. (2016, julio 14). Fortaleza yoica y dominancia entre universitarios que trabajan y estudiantes de tiempo completo. *Autorregulación emocional* . URL: <https://psicologiayeducacion.uic.mx/index.p>
- Fernández Espejo, H. A., y Solari Montenegro, G. C. (2017). La doble presencia y factores psicosociales en trabajadores estudiantes chilenos. *Prevalencia del estrés asociado a*. URL: <https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci>
- Godínez-Salinas, M. F., Martínez-Prats, G., Vázquez-Vidal, V., y Martínez-Ortiz, M. (2024, julio 1). Influencia de la satisfacción laboral en la retención de empleados universitarios. *Revista de Ciencias Sociales*. URL: <https://rc.cienciasas.org/index.php/rc/article/>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1986). *Estrategias de afrontamiento basadas en el apoyo social*. En Di-Colloredo et al. (2007). url <https://repositorio.usil.edu.pe>.
- Marulanda Gómez, L. F., Cardona Zapata, V., y Alzate Marin, M. I. (s.f.). *Estrategias para mejorar el bienestar psicológico y rendimiento académico en estudiantes que trabajan en simultáneo de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia*. URL: <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4540>
- Marulanda Gómez, L. F., Cardona Zapata, V., y Alzate Marin, M. I. (s.f.). *Estrategias para mejorar el bienestar psicológico y rendimiento académico en estudiantes que trabajan en simultáneo de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia*.
- Moreno, J., López, R., y Segado, A. (2012). *Apoyo familiar y pérdida de autonomía en jóvenes universitarios*. SciELO. URL: <http://www.scielo.org.mx>.

- Nava Cruz, R., y Rivas Sepúlveda, E. (2022). ¿Estudias o trabajas? Las distintas rutas que siguen los estudiantes trabajadores de la UAM-Azcapotzalco. *RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa*, 6, e1665. <https://doi.org/10.33010/recie.v6i0.1665>
- Pérez Blasco, J., García Ros, R., y Pérez González, F. (s.f.). *Guía para el manejo del estrés académico*. Universitat de València. URL:<https://www.uv.es/iqdocent/guias/estres.pdf>.
- Petit, A. (2011). *Cansancio emocional en personas que estudian y trabajan en la ciudad de Bucaramanga*. Recuperado de <https://repository.unab.edu.co>.
- Remenick, L., y Bergman, M. (2020). Apoyo a los estudiantes que trabajan: Consideraciones para las instituciones de enseñanza superior. *Journal of Continuing Higher Education*. DOI: [10.1080/07377363.2020.1777381](https://doi.org/10.1080/07377363.2020.1777381)
- Santander Dueñas, C. I., y Rojas Betancur, H. M. (2020). *El apoyo familiar y la pérdida de la autonomía de los jóvenes universitarios*. SciELO. URL:<http://www.scielo.org.mx>.
- Summer, R., McCoy, M., Trujillo, I., y Rodríguez, E. (2023, mayo 1). Comprender las repercusiones del empleo en la vida de los estudiantes. *Apoyo a los que trabajan*. URL:<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/>
- Zamora Menéndez, Á., Gil Flores, J., y de Besa Gutiérrez, M. R. (2020). Enfoques de aprendizaje, perspectiva temporal y persistencia en estudiantes universitarios. *EducaciónXX1*, 23(2), 1739. DOI:<https://doi.org/10.5944/educXX1.2555>

Anexos

Cuadro 1. Descargas Originales.

■ Ideas centrales. ■ Saturación.

Objeto de estudio	Dimensiones	Subdimensiones	Preguntas de la entrevista	Observaciones (Lenguaje corporal)	Ideas centrales
				Por pregunta	
Vivencias de universitarios que compaginan sus estudios y trabajo de manera simultánea.	Conflicto de Roles y Sobrecarga Psicológica	Estrés y Agotamiento Psicológico	<p>Primera Ronda:</p> <p>14. ¿Cómo describirías tu experiencia con el estrés al compaginar tus estudios y trabajo?</p> <p>1. R/: Bastante, bastante difícil, bastante complicado por lo mismo, ese tiempo, como he dicho, bastante limitado para ciertas cosas y pues yo sufro de ansiedad y es una de las cosas que pues se me me hace que se me complique bastante ciertas situaciones y ciertas acciones que me toca realizar por por que estaba diciendo me da de la nada me da un ataque de ansiedad, pues repentino. Entonces, a veces me desequilibra en cierto ciertos momento por los niveles de estrés que se me están presentando en ese momento.</p> <p>2. R/: Bueno, lo describiría como algo que te digo que me siento muchas veces que es algo que puede más que mí, y se siente esa frustración, y aquella impotencia de poder realizar las cosas, pero luego tratas de poner todo en una</p>	<p>P14:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contacto visual constante: estableció contacto visual de manera regular, lo que reflejaba seguridad y disposición para compartir sus vivencias de forma abierta. ● Decía "no" con su cabeza cuando habla del estrés, movía sus manos lentamente. ● Volvió a expresarse con sus manos al contestar la pregunta. ● Expresión neutral y confiada, encogimiento de hombros al mencionar el cansancio, sonrisa leve al mencionar que maneja bien el estrés, mirada segura y contacto visual directo. 	<p>“En realidad es muy muy difícil, el estrés es algo que invade todos tus pensamientos, controla hasta tu cuerpo, y de repente te empiezas a sentir mal, y quizás no es que tengas un problema de salud, sino que el mismo estrés te lo provoca, entonces, sí, es muy difícil, es un reto en realidad todo esto”.</p>

			<p>balanza, entonces eso ayuda, pero sí, en realidad es muy muy difícil, el estrés es algo que invade todos tus pensamientos, controla hasta tu cuerpo, y de repente te empiezas a sentir mal, y quizás no es que tengas un problema de salud, sino que el mismo estrés te lo provoca, entonces, sí, es muy difícil, es un reto en realidad todo esto</p> <p>3. R/: Pues este subió, obviamente no es algo que estaba acostumbrada a tener entonces, o sea, tener esta rutina, entonces como todo al principio es abrumante, lo que trato de hacer es no sobrecargarme, porque si estoy tanto tiempo con estrés, me ocurre como un bloqueo, entonces no puedo lograr hacer nada, entonces eso me frustra un poco más. Entonces, por ejemplo, ahora trato de, si no se puede estar en ese momento, no pasa nada, tranquila, no es el fin del mundo. Como te digo, el gimnasio me ha ayudado bastante, el ejercicio me ha ayudado a liberar pues el estrés que manejo normalmente, y creo que ver alguna, me gusta ir al cine, la verdad, entonces ir a ver una película de vez en cuando no está mal, es como bueno, me puede ayudar un poco escuchar música, me ayuda bastante diariamente, la verdad, y escuchar podcasts también, entonces creo que escuchar algo diferente a lo que normalmente estoy escuchando todos los días me ayuda bastante.</p> <p>4. R/: Bueno yo personalmente creo que</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En este momento, noté que hizo una pausa antes de responder, como si tomara un respiro. Al mencionar sus formas de relajación, su expresión se alivió ligeramente, pero al hablar del trabajo como su principal fuente de estrés, su tono volvió a volverse más serio. 	
--	--	--	---	--	--

			<p>soy bueno manejando el estrés, no tanto el cansancio, pero el estrés si y bueno como le dije antes que tengo mi agenda establecida que ya me la sé, entonces bueno sé lo que tengo que hacer y sé cuándo lo tengo que hacer luego ya depende si el cansancio me lo permite o no, pero en general el estrés no es algo que yo sienta que me afecte mucho.</p> <p>5. R/: Es una experiencia desafiante, pero que me ha enseñado a manejar la presión, a hacer pausas activas y trato de mantener una mentalidad positiva. Lo que decía, me gusta ver series, me gusta salir cuando tengo tiempo. El simple hecho de hablar con alguien o estar un rato en las redes sociales me ayuda a despejar y si sé que no puedo hacer ese tipo de cosas, pues avanzar lo más rápido posible en las tareas o en trabajos pendientes para así no estresarme y no procrastinar. ¿Y qué te estresa más? Creo que en este punto de mi vida el trabajo sobre todo está estresando un poco más que los estudios. Los estudios es algo que me encanta, me gusta mi carrera, me gusta lo que estudio, pero el trabajo a veces te complica. El hecho de que a veces quieran requerir de más tiempo de mí se me hace imposible, porque sobre todo para mí siempre van a estar por encima de todos mis estudios.</p> <p>Segunda Ronda:</p> <p>14. ¿Cómo describirías tu experiencia con el estrés al compaginar tus estudios y trabajo?</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>1) R/:Creo que somos bastantes amigos, con el estrés. Sí, como le e mencionaba anteriormente, es decir, el estrés, sí, sí, nos da bastante, tenemos bastante estrés. Lo que pasa es que llegue un punto que uno sabe como a controlarlo porque muchas veces, por ejemplo, algunas veces es algo a las siete de la mañana de trabajar y vengo a la carrera porque entro acá, eh, la primera clase que la entró a las siete. Entonces vengo con el estrés del tráfico, llego acá en un poquito estresado. Entonces ahí hay estrés. Entonces, pero ahí es cuando, de acuerdo al tiempo uno como que aprende a modularlo, digamos muchas veces uno está estresado, pero dice no trata de relajarse y uno mismo, pues ahí es la parte del autocontrol. Entonces, creo que hay estrés, siempre hay el estrés. Va a ser imposible decir que una persona que que trabaje y estudie no va a tener estrés. Creo que sí, tenemos solo como ser estudiantes, hay estrés bastante. Entonces, no digamos una persona que trabaja y estudia tenemos mas estrés, tenemos el estrés de las clases de los exámenes de venir a encontrarlos a muchas veces acá con eh, diferentes tipos de carácter. Y el estrés del trabajo que es muy diferente decir ahí te encontrar compañeros profesionales que tiene su carácter bien fuerte, te encontrar pacientes que te vienen a insultar o un paciente que vienen mal. Y y tenés la parte de la</p>	
--	--	--	---	--

			<p>empatía que ahí sentís pucha la empatía para personas, todo eso te genera estrés.</p> <p>2) R/: Pues le diré que es un acompañante. Los tres están presentes a cada instante. Pues le diré que por causa de El Estrés, viera, hasta quedé sin pelo. Tuve que ir al médico, me recetaron vitaminas porque la verdad que tanto estrés me afectó bastante. Y pues entre los trabajos y el estudio. Pues he aprendido a ir ahí acomodando cada una de... En cuanto al estrés, la presión, el tratar de rendir. Pues sin embargo, a veces el cuerpo, la mente no dan por el agotamiento, ¿verdad? Por tratar de sacar las cosas que son en el trabajo, las tareas en el trabajo, en la universidad. Y pues el estrés sigue siendo como un desafío, ¿verdad? Y pues he aprendido a verlo como una oportunidad para crecer y fortalecerme. Y pues, gracias a Dios, pues no pasó a más. Porque a veces hasta siento que cuando tengo mucho trabajo y mucho así como... Que a veces he llevado hasta seis clases a la vez y pues estudiar. Siento hasta un tic-tic en el ojo. Y pues entonces, pues no, he aprendido a poder controlar todo eso. Y cuando me siento así, pues a veces acudo al médico a ver qué me receta o algo. Porque sí, es un poco difícil. Pero tratar de no dejarse ganar por el estrés, porque ahí no va a quedar loco uno.</p> <p>3) R/: Bueno, este, ¿cómo describo? Mi experiencia. Al trabajar y estudiar. Bueno, en el trabajo no me estréso,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>porque me gusta lo que hago, me gusta lo que hago, enseño, enseñar, me gusta, actualmente estoy dando clases de dibujos, interactuar con los niños, los sipotes, eso me, más bien, eso me distrae, sí, me alegra bastante ver las ocurrencias, lo que ocupa es apoyo más bien, de las autoridades, talento hay.</p> <p>Y ahora del asunto del estudio, si hay que saberlo llevar, trato de no estresarme, siempre hay un estrés, ¿verdad? Pero un poco, o lo normal que tiene que tener toda la persona. Pero trato de no estresarme, trato de agarrarlo, como dijo aquel, va por el lado amable y solo. Sí, como motivación. Este, hay compañeros que no perdonan, o hay veces la palabra de ellos vale más que imponen. Entonces uno ahí, para no entrar en conflicto, ahí lo dejan, con tal de uno cumplir con lo que se pide, entre ellos que se entiendan, más hay dos iguales. Entonces, bueno, por allí, pero sí trato de no estresarme. Tuve un caso, mi hermana, mi hermana llevaba una clase, no métodos de psico, métodos de contaduría, y una vez ella estudiaba, pues, ella estudiaba en voz alta . Pues una vez me desperté, me levanté y ella estaba llorando, estaba levantada, llorando, desalineada, triste y no reconocía a nadie. En la mañana, recuerdo que mi hermana mayor la llevó al hospital, y allá la atendió un psicólogo, le pusieron, este, no sé, como que llamas, suero. Y el psicólogo le dijo que era estrés por exceso de estudio. Y ella no, primero no</p>	
--	--	--	---	--

			<p>le entraban los, ¿cómo se llaman? las agujas. Las intravenosas, sí, pero era por, y entonces cuando la llevó el psicólogo, le dijo que era por el exceso de estrés de estudiar. Y le dieron una nota para que descansa una semana, recuerdo bien. Entonces, al ver ese caso, no, no quiero quedar, no quiero que me pegue eso, ni quiera a Dios, no, no. Es terrible ver ese caso y lo vi y no, no me gustó, entonces por eso me cuido, me cuido, trato de. Sí, para no llegar a un extremo de esos, o sea, un extremo de esos. Yo ya después, este, conversaba con unos muchachos, ellos decían que hasta les daban ganas de otras cosas. A un punto uno me comentó que hasta, esto, ¿cómo se llama? Suicidio. Entonces, no, no, no, no, esas historias son bien, son bastantes aquí en la universidad. Y lo aprendí por espejo. Sí, sí, trato de, de tener un autocontrol, sí, tener dominio propio sobre mis, mis pensamientos, que sí, son los pensamientos. Trato de tener dominio propio para no caer en esas, en esas situaciones. Lo vi en mi hermana y no, no, no, no es bueno, no es bueno. Y la otra es que, que cuando ya veo que la cosa está complicada y al autocontrol, parte de tener un dominio propio es hablar con una persona. Tener una amistad cercana de confianza y conversar con ella o con él y así uno se libera de muchas tensiones.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Impacto en el Bienestar Personal y Social</p>	<p>Primera Ronda:</p> <p>9. ¿Cómo te ha afectado en lo personal tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1. R/: Pues siento que físicamente me ha desgastado bastante de igual forma emocional y en muchos aspectos por lo mismo, porque es complicado porque a veces como mencionaba no siempre uno va a estar bien uno siempre uno va a tener a las personas a su lado o el apoyo de esas personas. Y pues le toca estar, podría decirse a uno solo en en esa parte, tener, eh, que que levantarse a pesar de, pues, que hay día malos y y saber que que cada una de las metas que uno trata de cumplir, pues se van a lograr si uno tras sigue trabajando diariamente, no solo pues, por un sueldo, sino que también estudiando y pues, dando lo mejor de sí. Pero si afecta por porque a veces no, no, no siempre tiene ese tiempo para poder reflexionar en base a qué cosas estoy haciendo. o que cosa, qué cosas estoy haciendo mal por el tiempo, por lo limitado que es el tiempo, aunque es el tiempo en que uno, pues tiene que que tomar decisiones y a veces uno, tal vez la decisión fue el momento más correcta. Entonces, más que en todo en parte.</p> <p>2. R/: Pues, en lo personal, pues, es difícil querer dedicarle tiempo a otra persona, pongo de ejemplo, como una pareja, poner, porque ya no se vuelve tu prioridad, entonces, creo que por eso también, en una parte, mis relaciones no</p>	<p>P9:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tono de voz y pausas: En ciertos momentos, su tono de voz bajaba y hacía pausas largas, lo que podría reflejar dificultad para expresar ciertas emociones o procesar la carga emocional de las preguntas. ● elevaba los hombros, suspiraba suavemente, frotaba sus manos ● Mientras contestaba comenzó a mover un pie inquietamente. ● Suspiro y expresión de agotamiento al inicio, mirada baja al mencionar la falta de ánimo y frotamiento del cuello en señal de fatiga, cambio de postura al final. ● Vi en su rostro una expresión de orgullo. Sonrió levemente y afirmó con la cabeza al destacar cómo su esfuerzo y planificación le han permitido superar obstáculos. 	<p>"Es difícil querer dedicarle tiempo a otra persona, pongo de ejemplo, como una pareja, poner, porque ya no se vuelve tu prioridad, entonces, creo que por eso también, en una parte, mis relaciones no han sido con éxito."</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>han sido con éxito, porque en lo personal, nunca tengo tiempo para alguien más, no tengo tiempo para otras cosas, entonces, sí, en lo personal, siento que es muy abrumante, y muy cansado también, y es algo que me pongo a pensar muchas veces, cómo quererme organizar, pero es tan agobiante todo el tiempo, de que tengo que estudiar, trabajar, y cuando acuerdas, pues, el tiempo se pasa, y en lo personal, sí, me siento como que he descuidado muchas cosas, pero como siempre te lo vengo diciendo, todo el sacrificio, pues, va a valer la pena.</p> <p>3. R/: Pues me ha afectado un poco, que podría ser, pues cuando me estreso, creo que he estado sometida al estrés, pero a veces porque no lo sé gestionar o porque como te digo no cumplo mi rutina, es decir, no voy a mis tiempos, entonces eso me estresa porque siento que no aprovecho mi tiempo sabiendo que no tengo mucho, entonces creo que un poco de estrés, pero a la vez eso lo compensa lo que voy al gimnasio y el estrés también me ocasiona tener brote de acné, entonces eso podría ser que llegue a afectar un poco mi autoestima, porque no es como que quiera tenerlo o escuchar un comentario como ¿tienes un barrito? Claro que lo sé, entonces creo que más que todo un poco mi autoestima o lo auto exigente que puedo llegar a ser.</p> <p>4. R/: Ay muchas veces es desgastante</p>	
--	--	--	---	--

			<p>completamente, a veces no tengo ánimo de nada de nada de nada de nada, llego a mi casa a veces, ni ceno porque me siento mentalmente agotado, pero como le digo antes, como le dije antes no, siempre aspirar a más entonces a pesar de todo, a pesar del estrés, de que a veces hay frustración, trato de seguir adelante, así que no sé yo diría que, aunque muchas veces me siente mal no en el día pues al final conozco el objetivo entonces trato de tomarlo para bien.</p> <p>5. R/: Creo que en lugar de haberme afectado es como que me ha dado habilidades, que me ha hecho más resiliente y responsable. Una vez tuve que entregar un proyecto a la universidad, el mismo día que tenía una jornada laboral difícil y aunque me costó mucho, creo que al final lo logré y eso me enseñó que con esfuerzo, planificación, organización, responsabilidad, puedo superar retos.</p> <p>Segunda Ronda:</p> <p>9. ¿Cómo te ha afectado en lo personal tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1) R/: bueno emocionalmente, eh? Creo que ha sido altas y bajas siempre, siempre uno va a ser este van a ver momento que uno va a querer tirar la toalla que ya se va a sentir cansado, pero ahí viene con el apoyo con el puede emocionar y a veces uno va a sentir</p>		
--	--	--	--	--	--

que no toca el piso. Pues, y físicamente, pues sí, muchas veces es desgastante psicológicamente, físicamente, eh? Me acuerdo el periodo pasado que hubo un momento que me sentía estresado, que hasta me dolía bastante bastante la la cabeza tenía bastante migraña. y era relacionado al **estrés**, por quizás por las clases, entonces creo que hay de las dos, positiva y negativamente, Creo que en lo físico mucha presión es el **estrés**. Hay bastante **estrés**. Hay bastante porque hay bastante presión porque uno tiene que saber coordinarse con lo del trabajo. Y si tiene trabajo proyectos en la universidad, tiene que estudiar para examen todo, todo, todo eso genera bastante **estrés**. Entonces eso genera y afecta la salud de uno. Entonces, creo que ese será lo negativo.

- 2) **R/:** Pues esto me ha ayudado a, a, pues a conocerme mejor, ¿verdad? Ah-- A veces, pues, eh, a identificar los límites y, y desarrollar y me-- y manejar el **estrés** y la presión al mismo tiempo. Pues, eh, la necesidad de ser eficiente y organizado, pues me ha llevado a mejorar mis habilidades, a ser más disciplinada y, y en, y en algunos aspectos de mi vida, pues. También he aprendido a ser adaptable, ya que a menudo todas estas veces tengo que cambiar mis planes y prioridades en función de las demandas del trabajo y

			<p>los estudios. Eh, pues he desarrollado una mayor resiliencia y capacidad para superar cada obstáculo que se presenta en mi vida. Y, pues, ha habido momentos en que sentí... me he sentido estresada, eh, pero he aprendido a no rendirme y, y a buscar soluciones. Eh, la satisfacción de superar estos desafíos, pues me da una mayor confianza en mí mismo y, y en la capacidad, pues que tengo de alcanzar cada una de mis metas. Eh, disfrutar también de los momentos de descanso y de relajación, ¿verdad? La cual es fundamental para mantenerse saludable y que el estrés no lo ataque.</p> <p>3) R: ¿Cómo me afecta?. Personalmente. Personalmente, bueno, en la salud, en la salud, mi cronos interno, mi reloj interno está bien desalineado, a veces no duermo, a veces no sé qué día es. Eso es uno, lo otro es así, visual, económicamente, no, no, creo que solamente eso, solamente eso, lo otro sí hay, pero es remediable, no es agravado, pero sí da cierto estrés, más cuando no son, no, en la carrera las personas no tienen eso de atracción, no sé cómo se dice, empatía. Empatía con los demás, sí, empatía con los demás y muchos jalan por su lado y.. Sí, no hay un compañerismo, no hay aquello que se necesita para que todos logremos pasar las clases. Entonces, por ahí creo más o menos que puede ser el estrés o la ansiedad, no sé cómo decirlo. Sí, sí, así</p>	
--	--	--	--	--

			<p>es, no es así. Y también que el trabajar lo hace uno no ir conforme al plan, al plan de estudio. En este periodo pude haber metido otra clase, pero cuando vi, no sé si esta palabra es la correcta, me chocaba con otra. Entonces por eso no pude sacar otra clase y solo me quedé con tres que llevo. En el periodo anterior solo me salieron dos. En el anterior solo pude entrar una, una porque no había, no había. Y por eso es que la universidad tiene que tener empatía en eso. Tiene que ser, las carreras de psicología tienen que abrir aulas para poder avanzar en esta carrera.</p>		
Autogestión y Resiliencia.	Recuperación emocional	<p>Primera Ronda: 2. ¿Qué actividades realizas para relajarte y recargar energías después de un día ocupado? 1) R/: Um, pues la verdad trato de salir o tener, um, no sé salir con mi familia o irme a algún parque, ir a tomar un café o salir con un amigos que es algo pues a la larga que me relaja y poder escuchar música, tocar un instrumento que es algo que yo voy a este niño. Pues practicando y he variado, no trato de tener la misma la misma rutina porque la forma siento que se vuelven a sobrecarga. Y es algo que, pues, a día de hoy, pues lo sigo realizando, tengo dos días libres de la semana de universidad y del trabajo y trato de coordinarlos para poder tener ese espacio para mí y para las personas con las que me rodean mucho en cierta forma.</p>	<p>P2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Postura relajada: El participante mantuvo una postura estable, con movimientos suaves y naturales, lo que indicaba comodidad con el entorno y la situación de la entrevista. ● Sonreía al mencionar sus pasatiempos, muy tranquila. ● Se mostró relajada en su postura corporal ● Relajó los hombros al mencionar que se recuesta, sonrisa leve al hablar de ver 	<p>"Creo que después de un día intenso de trabajo y estudio también, intento encontrar como momentos para relajarme y desconectarme un poco del estrés diario. Algo que me ayuda mucho es como ver series, escuchar música, y tener un ambiente ordenado me da una sensación de control y de tranquilidad."</p>	

			<p>2) R/: Bueno, mira, es difícil porque casi no tengo ese tiempo que me gustaría mucho tenerlo, pero cuando lo tengo lo aprovecho porque es esporádico, por lo mismo la presión de ambas cosas que yo realizo no es mucho lo que yo hago, verdad, pero algo de lo que a mí me ha gustado mucho es socializar, participar en proyectos de voluntariado y salir con mis amistades, son cosas que a mí me relajan bastante, me ayudan a sentirme emocionalmente mejor, me gustan algunos ratos que pueda o tenga pintar, decorar mi casa, con el jardín, son cosas que me conectan, que me desenchufan de mis obligaciones y algo en lo que yo me siento como un pez dentro del agua, pues cuando yo estoy en esos momentos haciendo lo que me gusta son mis hobbies, escuchar música, leer, aprender algo nuevo, no sé, siempre me gusta mucho el orden y como yo vivo pues afuera, soy una persona que me gusta pues mantener limpio todo el área de mi casa, la basura, reciclar, recolectar, todas esas cosas, entonces a mí me hacen desenchufarme por un momento de toda aquella presión y eso es lo que a mí me hace sentir bien, entonces yo puedo decir y puedo reconocer de qué es lo que a mí me me hace bien.</p> <p>3) R/:Bueno, no lo hago al final, al final creo que lo que hago es tal vez escuchar un poco de música o un podcast, me relajan bastante, pero la verdad que lo hago a inicio de día, voy al gimnasio,</p>	<p>videos o escuchar música y expresión de agotamiento al mencionar que a veces solo llega a dormir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Al mencionar que veía series y escuchaba música, su expresión cambió ligeramente, mostrando un aire de relajación. Sonrió levemente al hablar de sus momentos de desconexión, pero también suspiró y bajó un poco la mirada al referirse a la falta de tiempo para disfrutar plenamente de estas actividades. 	
--	--	--	--	--	--

			<p>eso me ayuda bastante porque me llena de energía y también me ayuda como a quitarme el estrés del día anterior, eso creo que podría ser.</p> <p>4) R/: Bueno cuando salgo de la universidad que estoy en mi casa, bueno me gusta recostarme un rato o ver vídeos o escuchar música un rato antes de hacer mis tareas si tengo, si no directamente llego y me duermo porque es cansado estar todo el día trabajando y después a la universidad, pero eso, en general eso, me acuesto veo algún vídeo o alguna serie una película y ya sin más.</p> <p>5) R/: Creo que después de un día intenso de trabajo y estudio también, intento encontrar como momentos para relajarme y desconectarme un poco del estrés diario. Algo que me ayuda mucho es como ver series, escuchar música, y tener un ambiente ordenado me da una sensación de control y de tranquilidad. Otra actividad que me gusta hacer, aunque es difícil con el tiempo, es como salir. También me gusta como leer un poco, aunque no siempre tengo tiempo para sesiones largas, intento dedicar al menos unos minutos a algo que me saque de la rutina, pues que me despeje un poquito la mente. Creo que ver series, aunque no termino de ver los episodios porque es muy cansado, pero sí me distrae bastante, es la que más me gusta.</p> <p>Segunda Ronda: 2. ¿Qué actividades realizas para relajarte y</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>recargar energías después de un día ocupado?</p> <p>1) R/: Me gusta el gimnasio, eh? Otro es si me siento bastante estresado, eh? Ver una película, una serie, eso me relaja bastante.</p> <p>2) R/: Le diré que después de un día largo, entre el trabajo y la universidad, necesito urgentemente desconectarme de todo esto. Lo primero que hago es llegar a mi casa, ponerme ropa cómoda, prepararme una taza de café o de té, algo que me relaje. Me encanta sentarme en el sofá, ya sea leer un libro o ver televisión, un programa que sea de mi interés o ver alguna serie ligera de que algo que me haga reír o desestresarme de tanta cosa. Y si tengo energía, salgo a caminar un rato hacia algún lugar que sea recreativo. Mientras lo hago, voy escuchando música, especialmente mis canciones favoritas. Los fines de semana, trato de dedicar tiempo a actividades que realmente me apasionan, como me encanta pintar. Eso me permite recargar energías y empezar nuevamente con otra semana de trabajo y estudio.</p> <p>3) R/: Bueno, va variando, va variando. Antes me relajaba yendo al estadio a ver a Club Olimpia Deportivo. Pero luego ya vi que entre más compromiso ya está eso, dejé de hacerlo. Hoy creo que me relajo, bueno es que casi no da tiempo, pero sí es como ir al supermercado viene siendo como una salida, un paseo. Sí, viene siendo como una distracción.</p>	
--	--	--	---	--

		Gestión del tiempo	<p>Primera Ronda: 12. ¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades laborales y estudiantiles?</p> <p>1) R/:Eh, me calendariso trato de hacer un calendario semanal, lo trato de hacer el sábado en la noche y despertar domingo eh, para poder organizar mi tiempo es cierto modo, eh? Obviamente le agradezco bastante a licenciado como que clase y pues también a a las personas mi trabajo que que pues tratan de entender esa parte de mí que tratar del orden, tratar de manejar ciertos tiempo. Obviamente no siempre sale lo que lo que uno espera, pero tratar de calendarizar ciertas actividades como organizarme en cómo poder darme dar ese tiempo exacto para ciertas cosas. Y si a veces puedo darle más tiempo a una más que a otra para uno, terminando una puedo darle más tiempo a otras y existe ese ese espacio para poder revisar dar un mayor nivel de perfección. Pues se busca, trato de tener esa ese tiempo, ese tiempo para poder y calendarizarlo y organizarme de mejor manera Eh, con mencion por medio calendario , como como pues decir al licenciado lo limitado del tiempo que veces se nos genera. Pero pues tener un unas dos o tres horas exactamente talvez cuatro, dependiendo los días o la responsabilidades que existan, eh, para poder revisar mis deberes, poder adelantar a veces ciertas cosas y tener ese ese aporte, o sea tratar de lo mejor</p>	<p>P12:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Postura relajada: El participante mantuvo una postura estable, con movimientos suaves y naturales, lo que indicaba comodidad con el entorno y la situación de la entrevista. ● Movía sus manos lentamente, en momentos paraba de hablar y se coloca sus manos en la quijada. ● Asintió con la cabeza de forma negativa al momento de contestar la pregunta. ● Expresión concentrada y seria con movimiento de manos al describir su rutina diaria, cambio de postura firme al enfatizar su disciplina. y mirada enfocada y segura al explicar su organización. ● Su lenguaje corporal reflejaba estructura y planificación. Usó los dedos para enumerar sus estrategias y hablaba con fluidez, mostrando confianza en su sistema de organización. 	<p>"Hago una lista en mi agenda de tareas de lo que necesito completar o tratar de que no se me escape nada importante. Divido mi día en diferentes actividades. A veces trato de levantarme antes de irme a trabajar por las mañanas y estudiar un poco. El resto del día trabajo. Y por las noches al llegar a mi casa también trato de terminar mis trabajos de la universidad."</p>
--	--	--------------------	---	---	---

			<p>de mí para poder ir bloqueando cada clase. Y ya pues, terminar</p> <p>2) R/: Pues, no soy muy organizada, que se diga, ¿verdad?, porque, como te digo, me encanta procrastinar, pero sí, trato de hacer las cosas de mayor exigencia, y dejar, como quien dice, lo fácil por último, realizar lo difícil primero, y hacer, como te digo, siempre he puesto primero el trabajo, entonces, voy a salir primero con lo que es de mi trabajo, luego con lo de mi estudio, y lo pongo así, voy de lo más pesado a lo más fácil, entonces, eso es lo que me ha ayudado un poquito a controlar y organizarme, aunque también me ha gustado querer poner en práctica algunos métodos para saber organizar mi tiempo y poder salir con las cosas, y no estarme poniendo más carga.</p> <p>3) R/: Pues creo que ya te lo había comentado, Ah ok, sí, utilizo bastante los recordatorios, coloco como para tal día es esto, para tal día es lo otro, pero lo coloco que unos cuatro días antes para estar pendiente de lo que tengo que hacer y como esos recordatorios no se quitan hasta que le das como ya hecho, entonces todos los días me aparece como tienes esto que hacer, más que todo trato de organizarme los fines de semana que estoy como un poco más libre, un poco más solvente, es como bueno esta semana toca hacer estas actividades en la universidad y en el trabajo toca hacer eso y entonces creo</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>que más que todo los recordatorios y hacerlos obviamente los días sábado y domingo.</p> <p>4) R/: Bueno me levanto temprano a las 4 de la mañana estoy levantado porque trato de hacer siempre un poco de ejercicio, me arreglo, me alisto, hago mi desayuno para para llevarlo al trabajo y el almuerzo y bueno, ya para estar temprano a las 8 de la mañana en la oficina, luego bueno de 8 a 5 pues trabajando, trabajando, trabajando, salgo del trabajo y voy a la universidad porque ya a las 6 tengo clases, luego bueno recibo mis clases de 6 a 9 que es ya la última la última la última sección no, la última la última hora en la que dan clases y llego a mi casa y según vengo muy cansado o no pues al llegar a mi casa hago tareas o ceno o termino las responsabilidades del trabajo o lo que sea y bueno a dormir después para levantarme con el ánimo que pueda el día siguiente. Bueno esa es como mi rutina diaria entonces ya ya tengo como en mente lo que tengo que hacer y a qué hora tengo que hacerlo así que yo diría que es como una agenda que tengo pero que ya la conozco ya me la sé.</p> <p>5) :R/: Como lo que decía con mi agenda, creo que las alarmas que me ayudan como a recordar que tengo que hacer esto, esto, en tal fecha, tal día, tal hora. También como el planificar como mis semanas con antelación para evitar imprevistos, pues que si yo sé que esta</p>		
--	--	--	--	--	--

semana tal vez tengo que entrar antes al trabajo, debo estudiar desde antes o tengo que hacer mis **tareas** desde antes.

Segunda Ronda:

12. ¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades laborales y estudiantiles?

1) **R/:** Pues normalmente, eh, sé cuáles son los horarios de trabajo y sé cuáles son de las universidades. Entonces sé cuánto tiempo me queda espacio para estudiar. Entonces, en ese espacio que yo tengo para estudiar, lo utilizo un poco para estudiar y otro para relajarme. Y cuando tengo chance en el trabajo, puedo leer un poco que eso es lo que me ha ayudado bastante, que antes no hacía leer, eh, eh, leer bastante, eh?

La parte de la teoría. Entonces, así trato de acomodar de, yo sé cuál es mi horario de estudio y yo sé cuál es mi horario de trabajo. Entonces, cuánto tiempo me queda de de libre en ese tiempo Es donde yo utilizo para poder estudiar

2) **R/:** Le diré que es un reto, ¿verdad? Porque trato de cumplir con cada una de mis responsabilidades. A veces **tareas** que se me asignan en el trabajo y **tareas** que se asignan en la universidad trato por la noche. **Hago una lista en mi agenda de tareas de lo que necesito completar o tratar de que no se me escape nada importante. Divido mi día en diferentes actividades. A veces trato de levantarme antes de irme a trabajar**

			<p>por las mañanas y estudiar un poco. El resto del día trabajo. Y por las noches al llegar a mi casa también trato de terminar mis trabajos de la universidad.</p> <p>Y esto me ayuda a que tengo el deber de terminar mis actividades tanto estudiantiles como del trabajo. A veces no se ajusta el horario del día para tratar de terminar, pero trato de ajustarlo y ver cómo terminar cada una de mis responsabilidades. A veces organizar el tiempo es un reto y me animo entre yo misma, ¿verdad? Que puedo salir con todo lo planeado, todo lo que tengo que cumplir.</p> <p>3) R/:Sí, sí, la organización es fundamental.</p> <p>Sin organización podemos tener las 24 horas libres y no vamos a hacer nada si no estamos organizados. Me organizo bien, me levanto, hago mi devocional , me dejo listo. Sí, todo bien ordenado, todo bien ordenado al anochecer , todo lo dejo listo para el amanecer, todo lo dejo listo para la mañana, no dejo nada así como pendiente, porque se me acumula y no me levanto, se va acumulando, acumulando, entonces ya me ha pasado, entonces me propuse ser organizado, organizado me lo propuse y del 1 al 10 lo estoy cumpliendo, creo que un 8. En mi caso a pura alarma, a pura alarma. Y recordatorios, y recordatorios, siempre ando una libreta o siempre apunto en mi teléfono y sí, casi siempre así hago, eso es lo que me ha apoyado a salir adelante en</p>		
--	--	--	--	--	--

			muchas cosas.		
	Establecimiento de metas	<p>Primera Ronda:</p> <p>8. ¿Qué metas tienes al trabajar y estudiar al mismo tiempo?</p> <p>1) R/: Pues mas que todo, manejar una estabilidad económica a futuro en algún momento. Porque, pues llega un momento en la universidad que, pues ya aún no hace un gasto bastante importante en el que, pues no siempre es sostenible o en de uno a uno le toca endeudarse. Y pues, la idea es una de mis ideas, es, pues, tener ya es estabilidad para ese momento poder, pues ser un apoyo en el momento que ya tenga que hacer un del lado mi trabajo para, pues, ya estar en una práctica profesional. Eh Pues eso, mantener esa estabilidad de igual forma, mantener un apoyo económico en algún momento para cualquier emergencia en la parte en la que me toque con respecto a mi familia, que en este caso es mi mamá y y una tía en la cual, pues soy como, soy un apoyo y pues que tener eso, tener esa, ese un momento en el que no tenga necesidad de estar trabajando al 100 por ciento para enfocarme en realidad en mis estudios para darle fin de una manera correcta y que no me no falte nada en nuestro en mi hogar por por la parte económica en esa parte se tener un un colchón de seguridad en algún</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Manipulación de objetos: En varias ocasiones, se quitaba la gorra y la volvía a colocar, lo que interpreté como un gesto nervioso o una forma de liberar tensión. ● Entrelazaba los dedos al hablar, su postura denotaba confianza, curiosa. ● Expresaba la respuesta con sus manos al contestar. ● Brillo en los ojos al hablar de su sueño de tener casa propia, con sonrisa ligera y tono de voz más animado, uso de las manos para enfatizar su planificación financiera y expresión esperanzada y determinada. ● Su postura se mantuvo firme, y al hablar de sus objetivos, hizo un leve movimiento de cabeza en señal de determinación. 	<p>"Una, eh, terminar mis mi carrera, que es mi segunda carrera. Entonces, eh, también trabajar de esta carrera y seguir seguir preparándome, Me encantaría poner un mi propio clínica psicológica. Creo que es un anhelo que tengo"</p>	

			<p>momento. Porque pues diariamente, pues surge cualquier emergencia, surge cualquier cosa. Y ese es como mi plan, tener un un seguro tal vez propio, no en alguna agencia igual o claro, pero tenerlo de esa parte de tener ese ese colchón de seguridad para que, pues todo lo que se ha construido el momento, pues no se derrumbe</p> <p>2) R/: Metas de trabajar y estudiar al mismo tiempo, pues siempre, la meta siempre de trabajar y estudiar, es como, es algo personal, te lo explico, es algo de exigirme a mí misma, y de conocer mis límites, de conocer mis capacidades, hasta dónde yo puedo exigirme a mí misma, poner en una balanza todo, y ver esas ventajas y desventajas que me, lo que me permite, lo que me pone como que hasta aquí podés, entonces todo eso, es de mucho provecho para mí, enriquecimiento, y es algo como te digo, en lo que yo puedo demostrarme a mí misma, como quien dice de que estoy hecha, y hasta dónde yo puedo lograr algo, y irme conociendo a profundidad de que, hasta qué límite yo podría tener, entonces esto a mí me sirve mucho para demostrarme más que todo a mí misma.</p> <p>---repregunta---</p> <p>Pues tengo, tenemos metas, verdad, pero obviamente que a corto y a largo plazo, pero ahorita a corto plazo, un ejemplo que lo quiero, lo que quiero lograr, es salir de, o sea, de graduarme para enfocarme más en el trabajo, verdad, eso</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>es una meta a corto plazo, poder también aspirar en el cargo en el que estoy en el trabajo, poder aspirar ya con un estudio superior, esa es una meta a corto plazo, que yo ya quiero hacerlo, realizarlo, y a largo plazo, pues, es como te digo, de mi mismo trabajo, el aprendizaje, para poder independizarme, y poder un día llegar a tener mi propio negocio, eso es una meta a largo plazo, seguirme preparando también, posiblemente sacar una maestría en lo que ya estoy, no sé, poder darle trabajo a otras personas, porque soy una persona bien independiente, y nunca me he visto como que alguien me dé órdenes, pues, siempre soy de las personas que digo que me gusta trabajar por lo mío, y no me gustaría estar trabajando en los sueños de otro, entonces, esas son mis metas a largo plazo, entonces, claro, sí tengo a corto, a mediano, y a largo plazo, pues, sí las tengo las metas</p> <p>3) R/: Pues creo que sería graduarme, que es la principal y creo que es la que compartimos y pues creo que trabajando y estudiando me va a costar un poco más, creo que mi meta antes estaba como más cerca y ahora que trabajo y estudio está un poco más lejos, pero no imposible de alcanzar, ya que pues el trabajo me ha abierto otras posibilidades como pues pagarme los estudios yo sola, ser un poco más autónoma y pues como valorar un poco más el conocimiento que recibo de los licenciados podría ser.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>4) R/: Yo desde pequeño he soñado con tener mi casa propia, yo digo que es mi anhelo más grande la vida, entonces con el salario del trabajo siempre voy guardando algo para tener un ahorro para cuando llegue el día en que pueda comenzar a construir mi casa o lo que sea, entonces aja de mi salario actual bueno saco un ahorro y luego después espero va con la ayuda de Dios, que graduándome y consiguiendo un mejor trabajo teniendo un mejor poder adquisitivo, que esa meta se vaya acercando más y más y más y que sea cada vez más posible.</p> <p>5) R/: Creo que una de mis metas principales es que quiero terminar como mis estudios sin descuidar mi estabilidad económica. También creo que ha sido una de mis metas y está siendo el adquirir experiencia, el no quedarme estancada en un solo lado y además que sobre todo no ha decaído como mi excelencia en lo académico.</p> <p>Segunda Ronda: 8. ¿Qué metas tienes al trabajar y estudiar al mismo tiempo?</p> <p>1) R/: Una, eh, terminar mis mi carrera, que es mi segunda carrera. Entonces, eh, también trabajar de esta carrera y seguir seguir preparándome, Me encantaría poner un mi propio clínica psicológica. Creo que es un anhelo que tengo.</p> <p>2) R/: Pues, eh, una de ellas, pues en mi carrera como estudiante, pues</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>graduarme, va, tener un título universitario. Y, pues mi experiencia-- y una experiencia laboral, pues algo que, que sea relevante, lo cual, este, pues me dará una, una ventaja en cuanto... en lo que se relaciona a mi trabajo, porque ayudará a enriquecer mi, mi experiencia en mi trabajo. Eh, me ayudará a crecer tanto como personal y profesionalmente. Eh, también aspiro a ser un ejemplo para otros estudiantes y, y que enfrentan, pues desafíos familiares y... y que es posi-- expos-- y que es posible, pues alcanzar el éxito académico trabajando y estudiando al mismo tiempo.</p> <p>3) R:¿Metas? Bueno, es que las metas ahí son bien variantes porque tenía una meta que tenía era remodelar la casa, pero no pude porque se vienen gastos, se vienen costos.</p> <p>Esa era una meta y cuando vengo aquí, aquí a las aulas, se me olvida de todo eso y invierto acá, invierto allá y al final no se, me desvió muchos fondos y al final no logro lo que me he propuesto, pero sí logro otras cosas, seguir estudiando y mantenerme en mis labores.</p> <p>Sí, sí, sí. Esa es una meta, un propósito que me propuse.</p> <p>Es más, la vez pasada anduve aquí por el seguro social y me dijeron que si llevaba por lo menos a mitad de la carrera me iban a dejar trabajando, pero como aún no estoy a mitad de carrera, no pude, vamos a ver más adelante. Pero sí, ese es un objetivo mío. Sí, un puesto y sobre todo,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>verdad, servir, servir, digo servir porque quizás otros no lo vean así, otros encuentran su trabajo y ellos buscan comprarse sus cosas. En mi caso, gracias a Dios, mi mamá me dejó bien, bien, no bien parado al cien , pero sí me dejó al menos donde vivir y por eso digo servir. Ahí es donde varía mucho la pregunta, pero sí, servir me da conciencia, hay muchas necesidades jóvenes que no saben qué hacer con su vida y niños que van por el mismo camino, entonces esto como que lo hace conciencia uno para estudiar esto y poder servir.</p>		
	Disciplina y persistencia	<p>Primera Ronda: 6. ¿Cómo te mantienes persistente en tus estudios y trabajo? 1) R/:Cómo mencionaba podría decirte fuerza de voluntad como primera parte, pero algo que sí es la motivación de cada día, obviamente la mi, mi familia, mis amigos. Y pues las personas como mencionaba que considero que son importantes son un un pilar en mi en mi en mi vida, y lo son apoyándome, pues, en mi trabajo que pues no que lo dejes o pero que realmente persista porque pues, eh, todo de algún modo va a mejorar y voy a forma tratar de lograr en universidad. Pues que a una de las cosas que, Que se dan el el poder crecer el poder, ya tener un título o dos en algún memento. Y</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Manipulación de objetos: En varias ocasiones, se quitaba la gorra y la volvía a colocar, lo que interpreté como un gesto nervioso o una forma de liberar tensión. ● Gestos enfáticos, postura decidida, acentuaba palabras, respiraba muy tranquila ● Cruzó sus piernas cuando contestó. ● Tuvo una postura más firme al mencionar su frase “aspirar a más”, con mirada determinada 	<p>“he aprendido a, a celebrar cada pequeño logro que he obtenido y cómo terminar un trabajo difícil y así obtener un concepto complicado en clase. Pues cada éxito, por pequeño que sea, pues me ha dado una motivación para seguir adelante, pues, eh, me he vuelto muy buena para manejar mi tiempo.”</p>	

			<p>pues, por lo mismo, porque la sociedad es lo misma, o sea, lo exige por o eso es lo que nos dan a entender, que uno tiene que tener la experiencia, pero también tiene que tener un título y hasta hablar más de un idioma. Entonces siento que los pilares como mi mamá o mi mejor amigo o personas real que realmente me apoyan a pesar de de cierta situación, eh, pues son quienes me dan esa esos ánimos diariamente</p> <p>2) ¿Cómo me mantengo persistente en mis estudios y mis trabajos? Bueno, lo que me mantiene firme, persistiendo, es que yo quiero un día lograr hacer algo en la vida, tengo mis metas, tengo por qué luchar y todas esas cosas son motivaciones que me hacen persistir en el estudio, en el trabajo, porque como te decía, el trabajo es lo que me da la parte económica y mi estudio es la parte del conocimiento que yo voy a ir adquiriendo para donde yo tengo que llegar, lo que yo quiero emprender, lo que yo quiero hacer, entonces esas cosas me mantienen ahí persistiendo y firme en seguir adelante, aunque muchas veces pues me quiera rendir, entonces todas las cosas que yo quiero lograr y por quién las quiero lograr son las que me hacen resistir todo este estrés.</p> <p>3) R/: ¿Cómo me mantengo persistente? pues me gusta organizar mis tiempos, normalmente tengo una rutina, entonces eso me ayuda por decirlo así, me levanto a las cuatro y media, me alisto, me voy</p>	<p>y expresión de seguridad y motivación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su tono se tornó más seguro. Asintió con la cabeza y usó sus manos para marcar cómo la organización le ha ayudado a mantenerse constante. 	
--	--	--	---	--	--

			<p>al gimnasio, a las seis y media, siete estoy terminando, me vengo a duchar, salgo, me voy a mi trabajo, luego pues en los tiempos libres trato de avanzar en tareas o leer algo, qué sé yo, algo que tenga de la universidad, luego por la tarde-noche, pues me voy para la universidad, salgo a las nueve, de las nueve pues vengo a hacer el lonche del día siguiente, trato de organizar, como dejar la ropa lista y todo, como para ya al día siguiente ya estar programada y que no tenga contratiempos, entonces creo que eso es lo que me ha ayudado, establecer pues una rutina y establecer los tiempos de cada actividad que hago.</p> <p>Repregunta</p> <p>Sí, la verdad que sí, me costó creo que unas dos semanas, como te digo, soy de bastante de rutina, me gusta establecer tiempos, entonces sí fueron como dos semanas más que todo levantarme tan temprano para ir al gimnasio, porque normalmente lo hacía por la noche, entonces creo que unas dos semanas me costó.</p> <p>4) R/: Tengo una frase que me digo a mí mismo todos los días y es, aspirar a más y bueno eso es lo que me mantiene va, porque sé las metas que tengo los sueños que tengo lo que quiero llegar a hacer lo que quiero cumplir y me sirve recordármelo constantemente para seguir manteniendo el ánimo de ir a la u, de seguir trabajando, así que yo diría que eso, mis metas, mis sueños, lo que</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>quiero conseguir.</p> <p>5) R/: Es lo que decía anteriormente, que es como, es lo organizado que me he vuelto a través de eso, lo que me ha ayudado. Al principio sí fue como muy muy difícil adaptarme, pero ahora gracias a que he adquirido habilidades, ha sido muy fácil mantenerme persistente, aunque no siempre, no siempre o todos los días puedo hacerlo.</p> <p>Segunda Ronda:</p> <p>6. ¿Cómo te mantienes persistente en tus estudios y trabajo?</p> <p>1) R/: Ah, pues ahí es el como es el auto control verdad ahí el animarse uno mismo, porque igual influye también mucho el apoyo familiar, el apoyo moral, por ejemplo, yo, el caso de mi madre. Ella cuando me ve así como agobiado que ya no puedo que ahí está el apoyo. pues decir no hijo usted Puede, vamos. Y entonces todo eso a uno lo levanta. Y es cuando también uno tiene la parte el auto de decir no, si yo puedo, tengo que seguir. Y viene la parte que le mencionaba de las aspiraciones de no quedarse estacada en un solo lugar y conocer otros ámbitos que están abiertos para uno y que lo puede ver. Entonces, todo eso me ayuda.</p> <p>2) R/: Pues lo pongo de ejemplo. Es como... Así como ejercitar un músculo, la persistencia. He tenido que ejercitarme constantemente en este... en esto que estoy llevando entre trabajar y</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>estudiar al mismo tiempo y no ha sido fácil, pero he aprendido a, a celebrar cada pequeño logro que he obtenido y cómo terminar un trabajo difícil y así obtener un concepto complicado en clase. Pues cada éxito, por pequeño que sea, pues me ha dado una motivación para seguir adelante, pues, eh, me he vuelto muy buena para manejar mi tiempo, eh, lo cual es muy crucial cuando tienes tantas responsabilidades en la vida, em... pues, eh, y a-aaseguro de que nada se me escape, pues anotando en-- así en, en una agenda, porque no, no todo el tiempo, eh, estamos así como muy pendientes, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, me apoyo en, en mis redes de contactos, porque hay, hay compañeros que le recuerdan a uno las responsabilidades porque a veces a uno se le olvida. Y, pues, eh, y así, entre apoyos, pues tratamos de liberar un poco el estrés y, y obtener nuevas perspectivas, pues me recuerdan que no estoy pues tan s-- tan sola en estos... en esto, ¿verdad? También he aprendido a ser amable conmigo mismo. Hay días en que simplemente no puedo salir, no puedo rendirme al máxi-- no puedo rendir al máximo, y a veces dan ganas de tirar la toalla, pero aquí vamos.</p> <p>3) R: ¿Persistente? Bueno, los compromisos, ¿verdad? Los compromisos. Un compromiso es en mi caso que tengo un compromiso, un</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>objetivo. Bueno, ando ennoviado, ¿verdad? Tengo un compromiso de poder casarme. Igual mi palabra está en juego y creo que en esta vida lo que tenemos es nuestra palabra.</p> <p>Y si incumplimos esta ética, nos fallamos a nosotros mismos. Entonces, esos compromisos son los que me hacen levantarme de madrugada y acostarme hasta anoche. Entre otras cosas, ¿verdad? Las canastas básicas, el pago de luz, todo eso es lo que involucra... Exactamente, los gastos de día a día, transportes y ayudas sociales. Sí, quiero un futuro, sí. He estado viendo que el salario mínimo son creo que \$12,000, no sé. Y por lo general no lo pagan, lo pagan menos. Y no es lo mismo una persona ganando \$8,000 que dos personas ganando, digamos, \$20,000.</p> <p>Ya se respira, ya se sale adelante más rápido, ¿verdad?.</p>		
		Toma de decisiones	<p>Primera Ronda:</p> <p>3. ¿Cómo decides qué priorizar entre el trabajo y los estudios?</p> <p>1) R/: Una difícil pregunta. Siento que, pues un año me comentaron que a veces uno vive del trabajo, pero tiene que estudiar para para conseguir un mejor trabajo en un futuro y la verdad, eh, lo creo que lo balanceó. Lo logro balancear de una manera correcta, dependiendo,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Distracción al hablar: Noté que el participante se distraía un poco mientras respondía, desviando su atención y cambiando de tema ligeramente en sus respuestas. Esto podría ser un indicador de falta de concentración debido al 	<p>"Priorizar entre el trabajo y los estudios, creo que no siempre es fácil porque ambas cosas son importantes, pero trato de basarme en varios factores. Creo que uno de los principales es el impacto de cada tarea o actividad"</p>

			<p>pues, la responsabilidad que hay en cada uno, obviamente en el trabajo, a veces hay días o que me toca pues quedarme más y faltar la la universidad. Pero logro tener la responsabilidad para avisar con tiempo a la universidad al mismo maestro en las cuales pues el día que me toca faltar y no y no, pues formar parte de la clase y y pues, tener el retroalimentación gracias a ellos. Pues he tenido, pues, maestros bastante comprensivo por las horas en las que lleva o de de la universidad. Y pues siento en para hacer un poco más directo que la universidad, siento que a esta a a estas alturas, siento que una prioridad a pesar de de que fue el trabajo, una de las cosas de las que vivo</p> <p>2) R/: Bueno, mira, en esa parte de priorizar una cosa a la otra, pues es muy difícil para mí, por ejemplo, estoy en la universidad, ya voy a mitad de periodo, pero me resultó algo en el trabajo y tener que dejar mis estudios o por problemas personales, se me dificulta mucho tener que poner una pausa y hacer otras cosas, pero es muy muy difícil como decir entre uno y el otro, pero si se me presenta la oportunidad de decidir, yo me tengo que decidir sí o sí por el trabajo, porque eso es lo que me mantiene, eso es lo que me da los recursos a mí para poder alimentarme, para poder estudiar, porque no tengo un apoyo aparte, entonces tengo sí o sí que decidirme por mi trabajo, porque eso es</p>	<p>nerviosismo o un intento de evitar profundizar en ciertos temas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enderezo su espalda cuando hablo sobre cosas difíciles para ella, juntos sus manos, frunció el ceño ● Al responder se encorvó un poco y volvía a su postura natural. ● Frunció levemente el ceño al hablar de decisiones importantes, hizo un movimiento de manos para enfatizar la comparación entre tareas. ● Hizo pausas y miró hacia arriba como buscando organizar sus pensamientos. Usó las manos para hacer comparaciones entre ambas actividades, lo que mostró que estaba procesando su respuesta de manera estructurada. 	
--	--	--	---	---	--

			<p>mi fuerte, pues para poder seguir adelante en todo lo que yo me propongo, entonces entre mi estudio y mi trabajo, tengo que decidirme por mi trabajo, porque tengo un patrón y este pues no me va a aceptar de que yo me rinda o que hoy no puedo ir por esta razón, por la otra, mientras que si es mi estudio, yo estoy sacrificando mi tiempo y que no debería ser de repente así, pero es lo mío y pues yo puedo decir aquí estoy, yo tengo que parar, hacer una pausa, pero en el trabajo no, porque yo tengo, soy subordinada, tengo quien tenga la autoridad pues sobre mí en el trabajo, entonces no puedo darme el lujo de decir hoy no voy a poder ir al trabajo, porque entonces me van a correr y necesito el dinero para estudiar, necesito el dinero para sobrevivir, entonces sí, tengo que decidirme por el trabajo, tengo que priorizar el trabajo.</p> <p>3) R/: Muy buena pregunta, creo que ambas cosas, por ejemplo, hay días que el trabajo necesita priorizarse un poco, pero hay momentos donde el estudio es más, pero creo que más que todo debe ser el estudio y trato de que el estudio sea lo que sea mi prioridad entre esas dos cosas, porque si me esfuerzo bastante en mis estudios, me gradué, pues puedo tener un mejor puesto en mi trabajo o en otro lugar, nunca se sabe, pero tratando de no descuidar, por decirlo así, o que estén tratando de que estén en una balanza, ya que pues por el</p>	
--	--	--	--	--

			<p>trabajo puedo estudiar, entiendes, entonces trato de que esté en una balanza, pero si me preguntas, creo que está 9-10, 10 el estudio y 9 el trabajo.</p> <p>4) R/: Bueno yo lo hago así, hay asignaciones que tienden, en la universidad algunas tareas o proyectos, que tienden a tener un mayor puntaje, entonces generalmente pues le doy más, cuando cuando vengo muy cansado o así pero tengo esta clase de proyectos o tareas pues le doy prioridad, porque al final la meta es aprobar las clases pero sí sé que son cosas que no van a afectar mucho entonces la verdad es que no las hago, pero bueno como le digo cuando son actividades importantes pues si trato de hacer el sacrificio y de hacerlas así que en fin mi respuesta sería que dependiendo de qué tan importante sea la actividad para la universidad.</p> <p>5) R/: Priorizar entre el trabajo y los estudios, creo que no siempre es fácil porque ambas cosas son importantes, pero trato de basarme en varios factores. Creo que uno de los principales es el impacto de cada tarea o actividad. Si tengo que decidir entre tomar un turno extra o en el trabajo prepararme para un examen, creo que es más importante en ese punto el examen. Creo que otro criterio que tomo es la urgencia. Si algo</p>	
--	--	--	--	--

tiene como fecha límite, intento abordarlo primero para evitar el estrés de último momento. Por ejemplo, si sé que tengo una entrega, por así decirlo, en dos días y un turno de trabajo el siguiente día, intento adelantar lo máximo posible para que no me tome por sorpresa o que el siguiente día no me sienta como frustrada. Uso mucho como la planificación con agendas, trato de gestionar mi tiempo, me ayuda a visualizar como mis responsabilidades y a organizarme mejor. También trato de mantenerme, bueno, mantener cierta flexibilidad porque sé que puede surgir imprevisto en cualquier momento.

Segunda Ronda:

3. ¿Cómo decides qué priorizar entre el trabajo y los estudios?

- 1) **R/:** De acuerdo a mi situación, es decir, eh, sabiendo que tengo obligaciones, eh, en la familia, eh, cosas que cuentas que pagar todo eso influye en la decisión, verdad? Es decir, ahí en ese momento, sé que mi prioridad tendría que ser el trabajo porque es el que me está proveiendo, eh, la parte económica. Entonces, eh, por ese motivo es esa parte. Obviamente, el estudio también es súper **importante**, pero siempre mi prioridad va a ser el trabajo porque el que me mantiene
- 2) **R/:** Le diré que para mí decir qué priorizan entre el trabajo y el estudio es como hacer malabares. No No tengo una

			<p>fórmula mágica, pero sí algunas estrategias que me ayudan.</p> <p>Primeramente, intento tener una visión clara de mis objetivos a lo largo de a largo plazo, porque ¿qué es más importante para mí en este momento? Me pregunto a veces si mi carrera profesional o mis estudios. Entonces, dependiendo, luego me evalúo la importancia que tiene cada uno. Por un ejemplo, si tengo un examen importante así, entre una semana de trabajo, entonces me organizo, trato de combinar ambas cosas, también sin descuidar mis responsabilidades en el trabajo. Me ayudó mucho entender una agenda también, donde anoto mis tareas y compromisos, y así tengo una mejor organización de lo que tengo que hacer, porque sé que a veces surgen imprevistos y requieren ajustar prioridades. Y no me olvido también de mi bienestar. Sé que a veces es cansado, estresado, y trato de no rendirme, ni en el trabajo, ni en los estudios. Por eso intento a veces dormir lo suficiente, comer sano. También tomo mi tiempo para relajarme y disfrutar de mis hobbies.</p> <p>3) R/:¿Priorizar? Priorizar entre los dos. Ambos van de la mano. Si no trabajo no tengo como costearme para estudiar. Y si no estudio el futuro que me viene va a ser un no bueno.</p> <p>El estudio abre muchas puertas y no estudiar uno se estanca. Exactamente. Es</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>lo que tienes que hacer. Sí, exactamente. No se puede dejar de un lado o del otro. Ahora si hubiese, lo digo en mi caso porque soy dependiente de mí mismo. No tengo así el apoyo externo sino que por mí mismo me valgo y por eso lo digo así. De otros ha de ser diferente, ¿verdad? No podría hablar por otros pero por mi experiencia no podría dejar ni uno ni lo otro. Despacio pero ahí vamos, ahí vamos</p>		
Identidad y Autoconce pto	Identidad Dual: Estudiante - Trabajador	<p>Primera Ronda: 4. ¿Cómo es para ti la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo? 1) R/: La verdad es algo cansado, pues es una decisión difícil que pues muchas personas le toca tomarse las en el momento, toca tomar las porque la necesidad de económica, la estabilidad familiar o la estabilidad también de propia las personas, eh, es bastante complicado como lo mencionaba al inicio. No es algo que que es, lo recomendaría cualquiera porque un cansancio un un e económico, mental eh físico bastante pesado. Pero es algo que si uno sabe organizarse trata de rodearse con las personas correctas y sabe manejar sus emociones en muchos aspectos. Pues uno, voy a puede evaluarse diariamente para poder trabajar y de igual forma la prioridad de estudio, que es es ese, eso es lo que es que algo importante de para mí, o sea,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Exceso de movimientos corporales: Además del cambio constante de posición, el participante realizaba movimientos corporales excesivos, que parecían ser una manera de lidiar con el entorno o las emociones generadas por la situación. ● Suspiro cuando inició su repuesta, movía su cabeza lentamente. movía sus manos lentamente. ● Miraba hacia arriba para hablar . ● Exhaló profundamente antes de responder, tuvo una expresión de cansancio al mencionar la 	<p>"Es un sacrificio. Se descansa poco. Se duerme poco. Se distorsiona la alimentación, el hábito alimenticio. Se distorsiona el hábito de calidad de sueño. No pareciera pero en mi caso a veces da estrés y entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas que más es bien, bien cansado. Quiere de mucha voluntad, mucha voluntad."</p>	

			<p>por lo menos en mi caso, es bastante importante porque siempre, como dicen uno no vive de de solo trabajo, sino de los conocimientos que no tiene y también en este país, es una tristeza que uno, si no tiene experiencia, no lo deja trabajar. Pero en este caso, puede tener esa oportunidad de trabajar y ir creando esa experiencia. Y obviamente estar estudiando y tratar de lo mejor cada uno los rendimiento en las clases, en en los módulos en y en las relaciones que uno va teniendo pues es algo bastante gratificante si uno sabe cómo mencionaba eh, relacionarse o para evaluarse y pues, de igual formarse a su tiempo. Porque pues no todo es estudiar no todo es trabajar y pues, tener ese ese espacio pues también de de convivencia y de y de libertad podría decirse de todo y poder manejar bien, de igual forma, pues tener el apoyo de de las personas con la que uno se lleva o que la que rode porque al final es con quien uno vive aunque aunque uno tiene esa ese día a día y uno, pues es lo que es lo que fue de lo que vive, pues es lo que se entiende y lo que día a día, pues uno no busca entender y mejorar al final</p> <p>2) R/: Uf, bastante agotadora, porque es un reto, siempre lo he visto como un reto, porque y admiro mucho a las personas que se exigen más y que hacen más cosas, no sólo trabajar y estudiar, tienen su rutina, su vida, que hacen cosas extras, aprenden más y se están</p>	<p>rutina agotadora e inclinó su cuerpo hacia atrás.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Su lenguaje corporal mostraba signos de cansancio. Se inclinó un poco hacia adelante y suspiró antes de continuar. Sin embargo, cuando habló de los aprendizajes y satisfacciones que ha obtenido, su postura se enderezó y su tono se volvió más enérgico. 	
--	--	--	--	--	--

			<p>retroalimentando y yo admiro mucho esa capacidad en las personas y ojalá un día pudiera ser así, porque con sólo trabajar y estudiar es agotante para mí, es muy difícil, porque entre tanta acumulación de tareas y cosas del trabajo, pues yo tengo que en mi horario de trabajo terminar lo que lo que me asigna y el siguiente día pues seguir en cumplir las cosas del trabajo, verdad, pero en mis tareas no es como que tengo un horario, porque voy a clases y luego dejan trabajo extra para que subir en línea, entonces ya todo eso me carga bastante, entonces es un reto en realidad, es bien difícil, yo lo considero que no sé en qué momento a veces me fui a meter en esto, pero digo que no estoy donde empecé, tampoco he llegado donde quiero, pero ya es un avance y no puedo retrocederme y echar a perder todo lo que he logrado hasta el momento, entonces esa es una de las cosas también de que me hace reflexionar y de darme ánimo yo sola.</p> <p>3) R/: Cansada y agotadora, la verdad, porque como te decía antes, ambas cosas demandan bastante tiempo, concentración, pero son esfuerzos que la verdad que debo de hacer y pues tengo compañeras de trabajo que son mamás también y trabajan y estudian, entonces siento yo de que cuando me siento así como muy cansada, ellas me sirven como de motivación, como bueno, si ellas pueden teniendo tantas</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>responsabilidades, porque sabemos que un niño requiere bastante atención y responsabilidad, verdad, el estudio también y el trabajo también, entonces pienso como bueno, si ellas pueden, también puedo yo.</p> <p>4) R/: Si tuviera que describirlo en una palabra sería agotador, porque levantarse todos los días en la mañana para ir a trabajar y luego no sé puede ser que haya tenido un mal día en el trabajo o lo que sea y digo, ay todavía tengo ir a la u, pero como le dije al inicio, todo es con el fin de salir adelante de encontrar mejores oportunidades, entonces al final de todo al final del día si me sentía mal y no quería ir a la U pero al final fui digo bueno, no estuvo tan mal ya acabó el día ya al final cumplí con mis responsabilidades entonces me siento mejor conmigo mismo.</p> <p>5) R/: La experiencia de compaginar estas cosas de manera simultánea, creo que es muy desafiante, pero también muy enriquecedora. Creo que es un constante equilibrio entre responsabilidades y tiempo. A veces es agotador porque siento que no tengo tanto tiempo libre como me gustaría, pero al mismo tiempo es como gratificante ver cómo avanzo en ambas áreas. Lo que más me gusta de esta experiencia es que creo que me ha hecho una persona más organizada y resiliente. He aprendido a aprovechar el tiempo al máximo y a ser más eficiente con mis estudios. También siento que</p>	
--	--	--	---	--

			<p>me da una ventaja sobre otros estudiantes que sólo se están enfocando en la universidad o algunos trabajadores que sólo realizan eso pues porque ya tengo experiencia tanto en el mundo laboral como en funciones académicas, pero también hay retos. Lo más difícil para mí es el cansancio acumulado. Hay días en los que me encantaría simplemente descansar después del trabajo, pero tengo que seguir con mis estudios. También ha sido un reto mantener un balance entre la vida personal, el trabajo y la universidad, porque a veces siento que no tengo como suficiente tiempo para compartir con mis amigos o familia, pero a pesar de todo, lo que más valore esta experiencia es la satisfacción de ver que el esfuerzo que estoy construyendo, aunque sea difícil, sé que cada sacrificio como que vale la pena para lograr mis metas.</p> <p>Segunda Ronda:</p> <p>4. ¿Cómo es para ti la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1) R/: Es agotador. No lo niego, es cansado. Muchas veces es estresante, pero también hay momentos relajadores es decir te liberas eh, te te despierta mentalmente te abre otros campos que muchas veces cuando uno está enfocado en su trabajo, entonces se enfoca en esa área. Y cuando uno está estudiando el campo se abre. Es decir, la mente te abre</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>otras posibilidades de trabajar otras eh, como que te da más aspiraciones a poder mejorar y crecer que normalmente no pasa cuando una persona solo está trabajando como que se estanca. Pero cuando uno estudia eso ayuda que que uno quiera más</p> <p>2) Le diré que es como una montaña rusa con subidas de emociones cuando logro un buen equilibrio y bajada de estrés, cuando las cosas se complican. Hay momentos en que siento que estoy viviendo dos vidas paralelas, una en el aula y la otra en el trabajo. Y a veces es un desafío cambiar de marcha así como rápidamente, como cuando salgo de una reunión de trabajo y entro directamente a clases. También hay una sensación de logro constante, porque como si estuviéramos avanzando a pasos agigantados hacia mis metas. La clave para mí ha sido la adaptabilidad, en primer lugar, y aprender a disfrutar de este gran desafío. Incluso en los momentos de mayor presión, que he aprendido a valorar cada hora de mi vida, cada minuto, cada segundo. Y además, a desarrollar con mayor capacidad para resolver problemas y así tomar de decisiones como cuando trabajar como bajo presión, y será que esto me va a servir de algo en el futuro. Y aunque a veces me siento agotada, pero la satisfacción de saber que estoy construyendo un futuro sólido, mientras aprendo, crezco con una motivación</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>constante.</p> <p>3) R/: Es un sacrificio. Se descansa poco. Se duerme poco. Se distorsiona la alimentación, el hábito alimenticio. Se distorsiona el hábito de calidad de sueño. No pareciera pero en mi caso a veces da estrés y entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas que más es bien, bien cansado. Quiere de mucha voluntad, mucha voluntad.</p>		
			<p>Primera Ronda:</p> <p>1. ¿Cómo influye tu experiencia como trabajador en tu papel como estudiante?</p> <p>1) R/: Siento que en muchos aspectos, la responsabilidad es algo que más de lo que más influye por lo mismo. Porque en el trabajo que yo tengo, eh, se me exige bastante la responsabilidad puntualidad y tener un poco más de vista a ciertos detalles bastante puntuales. Y me toca. También puedes trabajar con en grupo con varias personas y bueno, universidad, pues es una de las cosas que en las carrera en que estoy estudiando, pues me toca el ser muy puntual, tener bastante ojo para ciertos detalles. Y pues, de igual forma, pues, aprender a trabajar en grupo que es una de las cosas que más me están pidiendo en la etapa en la que estoy.</p> <p>2) R/: Bueno, para contestarte esa pregunta te diría que mi experiencia como trabajadora influye de manera significativa en mi papel como</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Postura relajada: El participante mantuvo una postura estable, con movimientos suaves y naturales, lo que indicaba comodidad con el entorno y la situación de la entrevista. ● Tranquila, sus manos las junto y las movía cuando hablaba. ● Sus brazos cruzados sobre sus piernas al hablar ● Suspiro antes de responder, indicando cansancio, respondió con expresión seria y con mirada baja al mencionar la dificultad de gestionar ambas responsabilidades. ● Mantenía una postura erguida y hacía pequeños gestos con las manos para enfatizar sus 	<p>"Mi experiencia como trabajadora influye de manera significativa en mi papel como estudiante, sí, ¿por qué? Porque las habilidades y el conocimiento que yo adquiero en el ámbito laboral pueden complementar y enriquecer mi formación académica."</p>

			<p>estudiante, sí, ¿por qué? Porque las habilidades y el conocimiento que yo adquiero en el ámbito laboral pueden complementar y enriquecer mi formación académica, por ejemplo, las habilidades de organización, la gestión del tiempo, resolución de problemas que desarrolla en el trabajo, pueden ayudarme a ser eficiente en mis estudios y lo veo una forma positiva, que además las experiencias laborales pueden darme una perspectiva práctica que hace lo que yo aprendo en un aula, sea más relevante y aplicable a situaciones reales que yo las puedo aplicar en mi vida. Pues también el hecho de trabajar me enseña a manejar la presión, aunque me ha costado, me ha costado bastante llegar a aprender a manejar mi personalidad, a trabajar en equipo es algo que a mí nunca me ha gustado trabajar en equipo, pero es algo en lo que yo estoy aprendiendo a hacer y comunicarme eficazmente y ver lo que puedo mejorar, mi desempeño como estudiante, especialmente cuando trabajo en proyectos de grupo, tareas con plazos como que es para hoy, es para hoy, pero sí es algo fíjate que muy positivo y algo de lo que he aprendido en este proceso es a tener paciencia, cosas que no la tenía y eso de trabajar en grupo nunca me ha gustado, pero ahora me ha tocado aprender a hacerlo.</p> <p>3) R/: Uy, creo que influye demasiado, porque ambas cosas demandan tiempo y</p>	<p>puntos. Su tono de voz era seguro y firme, reflejando la disciplina y la organización de las que hablaban.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>demandan pues concentración, por decirlo así, o sea, mi trabajo, paso tanto tiempo, tengo tantas cosas que hacer, no puedo tener errores, porque eso conlleva, ya que yo tengo facturas y veo proveedores y si no entrego bien una factura, obviamente a mí me lo cobrarían y no estoy hablando de pequeñas cantidades, entonces eso sí demanda bastante. ¿Cómo sería la palabra?, Sí, esfuerzo, entonces eso es complicado, después llegar a la universidad y pues también eso demanda tener concentración plena en lo que están diciendo los licenciados, tratar de entenderles, tratar de aprender lo más que se pueda en clase, porque es complicado tratar de estudiar por la noche, pues termino cansada, ya no quiero nada, entonces es complicado, entonces trato de aprender todo lo que pueda en clase a modo de solo tener anotaciones y pues en la noche o en mi hora de almuerzo hacer como repasos.</p> <p>4) R/: Bueno principalmente creo que, bueno muchas veces tiende a ser un poco difícil gestionar ambas responsabilidades, el estudio, el trabajo, más cuando tengo asignación de universidad o por lo que sea que venga cansado del trabajo y no me siento de ánimo para hacerla entonces, bueno creo que eso tiende a ser lo más difícil, también levantarse por la mañana para ir a trabajar, después de si estoy haciendo las asignaciones durante la noche y no</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>he dormido lo suficiente también difícil difícil, pero bueno a pesar de todo, es para crecer como persona y para buscar mejores oportunidades así que son sacrificios que hay que hacer.</p> <p>5) R/: Bueno, creo que mi experiencia como trabajadora ha sido como clave en mi proceso como estudiante, pues ya que antes de entrar a la universidad ya tenía como esa rutina establecida de trabajo, lo que creo que me permitió desarrollar como habilidades de organización, disciplina y también manejo del tiempo, que creo que me han sido fundamentales en mi vida. Creo que uno de los mayores aprendizajes que obtuve trabajando antes de estudiar es la importancia de la responsabilidad, ya que sabemos que en el laboral no podemos simplemente como faltar o decir, no, no voy a ir o entregar algo tarde sin consecuencias que sean reales, y esa mentalidad como que la he trasladado a mis estudios, para mí como faltar a una clase sin una razón válida o entregar un trabajo de mala calidad no es una opción, porque ya tengo esa mentalidad, pues, de que cada compromiso debe cumplirse con seriedad. Además creo que en mi trabajo aprendí a priorizar tareas, igual me ha funcionado en la universidad, hay semanas en las que se juntan muchas entregas, exámenes, lecturas, y gracias a mi experiencia laboral puedo establecer como ese sistema de prioridades, sé</p>	
--	--	--	---	--

cómo distinguir entre qué tareas son fundamentales y que las necesito para allá, y eso.

Segunda Ronda:

1. ¿Cómo influye tu experiencia como trabajador en tu papel como estudiante?

1) **R/:** Bastante. Es decir, en todos los aspectos en la parte de **conocimiento**, me ayuda bastante. Muchas veces hay cosas que se ven que digamos de acuerda mi área, lo veo muchas veces reflejado. Y en la parte de **conocimientos**, eh, adquiridos en el transcurso del **tiempo** me ayudan. Pero muchas veces en la parte de **conocimiento** que adquiero aquí en la universidad, se me dificulta por la parte del aspecto de que normalmente uno tiene que **estudiar** y darle más **tiempo** para poder, eh, como lo podría decir tener, eh, o o aclarar todo. Pues, tener la la idea de de los conceptos básicos de, un ejemplo de las clases muchas veces te hablan de muchos contenidos que no se abarcan. Entonces, uno tiende que agarrar **tiempo** para poder estudiarlos y aprenderse. Entonces, el trabajo lo que hace muchas veces es que me quita ese **tiempo** que no puedo. Entonces tengo que buscar la forma de cómo acomodarme y cómo, cómo moldearlo a mi **tiempo**.

2) **R/:** Muchas gracias por permitir ser parte de su entrevista. Pues

			<p>definitivamente mi experiencia laboral ha transformado mi enfoque como estudiante. Antes, quizás tomaba las cosas con menos seriedad, pues ahora valoro mucho más el tiempo, el esfuerzo que invierto en mis estudios. En el trabajo aprendí a ser más organizada, responsable y a cumplir con plazos a trabajar en equipo, habilidades que ahora aplico en mis tareas académicas. Además, el hecho de tener que gestionar mi tiempo entre el trabajo y la universidad me ha hecho mucho más eficiente y me ha enseñado a priorizar mis responsabilidades. Por otro lado, trabajar mientras estudio también me ha dado una perspectiva más clara de mis metas profesionales. De primera mano, cómo se aplica lo que aprendo en la universidad me motiva a esforzarme más y a sacar el máximo provecho de mis estudios. Además, el trabajo me ha permitido desarrollar habilidades prácticas que complementan mi formación académica y que sé que serán muy valiosas en el futuro. Aunque a veces es difícil equilibrar ambas responsabilidades, ¿verdad? Pero creo que la experiencia de trabajar y estudiar al mismo tiempo me está preparando de manera integral para mi futuro profesional.</p> <p>3) R/:Mi experiencia como trabajador y estudiante. Y estudiante al mismo tiempo, Es un sacrificio. Estudiar</p>		
--	--	--	--	--	--

			también es un trabajo. Estudiar , aunque el estudio tarde o temprano le paga. Entonces, pero sí, es un sacrificio. Es despojarse de muchas cosas, de muchos gustos personales y enfocado. Más cuando la carrera, en este caso estudió psicología, casi me viene siendo como a tiempo completo. Entonces ahí se compromete uno en muchos años.		
	Disonancia Identitaria y Conflicto de Roles	<p>Primera Ronda:</p> <p>11. ¿Alguna vez ha sentido que tu trabajo y tus estudios chocan y te cuesta equilibrarlos?</p> <p>1) R/: Eh? Sí, siento que han habido momentos en lo que, pues llega ese, ese espacio en el que pues no tenía no tengo ese tiempo, no llega a ese ese equilibrio por querer cumplir responsabilidades una no termino de otra o no termino realizando al 100 en cada una o ambas por el mismo cansancio o por el mismo, la misma exigencia que se me da en ambas partes. Entonces se vuelve algo complicado porque la idea es pues, darlo mejor en ambas. Pero no siempre se puede dar esa esa parte. Pues, por lo mismo que que he mencionado que es complicado poderla darlo por porque a veces hay un que pues uno no está bien. Y pues tiene que cumplir con una o con ambas, pero no puede cumplir al 100 por ciento con ambas por por el tiempo, por la gana o con la misma o el mismo interés que se le pueda dar hacer a</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tono de voz sereno: El tono de voz del participante se mantuvo uniforme, con un ritmo pausado y sin indicios de tensión emocional, lo que reforzaba la sensación de calma. ● Muy tranquila, directa, ralentizaba sus gestos. ● Cruzó sus piernas una sobre otra y movía el pie que quedó sobre la otra pierna inquietamente. ● Asentimientos repetidos con la cabeza al decir "sí, sí, sí, sí", movimiento de manos al explicar cómo prioriza, mirada desviada al hablar del cansancio extremo. ● Noté cierto cansancio en su expresión. Se pasó la mano por 	<p>“Ah sí, sí, sí, sí muchas veces muchas veces generalmente por el cansancio o a veces cosas del trabajo que por lo que sea no no terminé de hacer en la oficina y que sé que tengo que terminarla cuando llegué a mi casa y no puedo estar haciendo cosas del trabajo y cosas de la universidad al mismo tiempo”</p>	

			<p>ciertas, ambas.</p> <p>2) R/: Sí, muchas veces me ha pasado, ¿sabes? Te pongo un ejemplo, es como la ley de Murphy, un libro que te explica donde, cuando se te cae el pan con la mermelada, se te va a caer del lado donde está la mermelada, entonces, así pasa muchas veces, choca todo, te sentís abrumado, y ya queda frustración de que, que ves que no, no hay una puerta, una salida, pero de repente, respiras profundo, pones tus ideas en orden, y entonces, ya ves la salida a las cosas, pero sí, muchas veces, se junta todo, y entonces, eso genera más estrés, genera más complicación, y algún problema que yo tengo, y un defecto, así como tengo virtudes, tengo mi mayor defecto, es procrastinar, entonces, se me junta todo, y ahí es donde pasa, que no encuentro una salida, porque el trabajo sumado con el estudio, entonces, es muy abrumante, en realidad.</p> <p>3) R/: Sí, más que todo cuando las matrículas, empezar clases, siento yo hay veces que por el tráfico no voy a llegar a tiempo y eso me molesta, me gustaría poder llegar a tiempo, pero hay veces eso se salen de mis posibilidades, hay veces tengo que estudiar algo y por estar trabajando, porque eso también demanda, es como pucha no puedo o no le puedo dar el enfoque que quiero a lo que quiero aprender o hay veces estoy trabajando y cuando estoy estudiando y estoy pensando en el trabajo como</p>	<p>la frente y suspiro brevemente antes de responder, lo que indicaba que es un tema que le genera estrés.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>bueno mañana tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a buscar esto, tengo que entregar esto, entonces como que hay veces me abrumó por cosas que debo hacer y no estoy como 100% enfocada en lo que estoy haciendo y eso me molesta. Sí, sí la verdad que sí y es molesto porque yo trato de tener el enfoque al 100% en lo que estoy haciendo ya sea trabajando, estudiando, pero tal vez mi mente está como diciéndome tienes tantas cosas que hacer, te lo voy a recordar para que no se te olvide, es como ya lo sé, déjame un momento de concentración, déjame disfrutar, pues lo que estoy haciendo pues ya sea no sé trabajar o estudiar.</p> <p>4) R/: Ah si, si, si, si muchas veces muchas veces generalmente por el cansancio o a veces cosas del trabajo que por lo que sea no no terminé de hacer en la oficina y que sé que tengo que terminarla cuando llegué a mi casa y no puedo estar haciendo cosas del trabajo y cosas de la universidad al mismo tiempo entonces ahí es cuando lo que hablamos antes de las prioridades y si son cosas que sé que puedo dejar de hacer pues le doy prioridad al trabajo, pero si son cosas que sé que son importantes para la clase pues trato de hacerlas y dormir incluso menos para hacer después las cosas del trabajo.</p> <p>5) R/: Creo que esto pasa más que todo como al final de mes, pero sí muchas veces en realidad. Cuando esto sucede,</p>		
--	--	--	---	--	--

ocurre, trato como de reorganizarme, ver mis prioridades y buscar como soluciones que sean prácticas y efectivas para así lograr todo lo que necesito.

Segunda Ronda:

11. ¿Alguna vez ha sentido que tu trabajo y tus estudios chocan y te cuesta equilibrarlos?

1) **R/:** Uy sí, por este periodo gracias a Dios que todavía no, el periodo pasado tuve bastante dificultades porque, eh, muchas veces en el hospital no tenemos tanto personal en mi área. Entonces, muchas veces nos llama para cubrir y a mi me tocaba muchas veces, digamos yo venía a la clase y me llamaba, eh, la doctora y me decía fíjese que necesito su apoyo porque estamos corto de personal. Y hay demasiado paciente, un accidente. Entonces todo eso me obligaba a mí a quizás elegir pues, a decirle no, no puedo o y quedarme las **clases** o dejar las **clases** abandonadas y irme para el trabajo. Entonces ahí yo tenía que saber cuál era mi prioridad porque que era el trabajo que era que me da de comer. Entonces, eso

2) **R/:** En ciertas ocasiones. Particularmente recuerdo que una semana tenía examen y una presentación en el trabajo y pues me sentía bastante estresada. Sentía que no iba a rendir. Me tocó difícil, pero logré salir adelante. A veces la falta de tiempo ha sido mi mayor desafío. A veces siento que corro de un lado a otro y sin tiempo para

			<p>relajarme, ¿verdad? Y disfrutar de mis pasatiempos. En el trabajo como en los estudios he tenido que aprender a establecer a veces límites. Y a veces a decir no. A veces también he descubierto la importancia que a veces tiene planear, ¿verdad? Todo lo que tenemos por cumplir, metas, cosas entre el trabajo y el estudio. Y a pesar de todo esto, he aprendido a desarrollar cada una de estas situaciones que me han presentado. Y a veces también a buscar apoyo para poder salir con todo lo que se me presenta. Y esto me permite avanzar en cada una de mis metas.</p> <p>3) R/: Cuando hay cambios de horario, sí, pero en sí no, no, la mayoría no chocan. Solo es los cambios de horario que se dan un tipo de problema, se dan detalles, quizás no hay comprensión de parte del licenciado, quizás uno sale a la hora puntual y el tráfico lo agarra a uno y los niños no comprenden eso, los maestros no comprenden eso y creo que tiene que haber comprensión, pero no, no, una cosa es una cosa y otra es otra.</p> <p>Y a la universidad pasa el que quiera, el que estudia pasa y el que no estudia se queda. Sí, sí, dificulta, dificulta, a veces me da como pesar los alumnos que no tienen cómo comprar un libro, me pregunto cómo harán ellos para ponerse al día, o los que viven lejos, cómo harán para ponerse al día, si viven lejos. Ya en mi caso sí es diferente, porque siempre, siempre, casi siempre he llegado puntual,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>solo que sea un tráfico terrible, pero sí afecta, afecta bastante, afecta bastante no estar al día y uno poner qué dijo, qué hablé, y muchas veces no hasta la empatía de quien lo diga o quien lo dé. Una retroalimentación o copia de lo que anteriormente dijo el líquido, eso afecta, pero también depende de uno, depende de uno también el buscar la amistad, el compañero o compañera que le dé la copia, a veces dan el orgullo y uno no pide. No pide la ayuda.</p>		
	<p>Proyección del Yo Futuro y Motivación</p>	<p>Primera Ronda: 7. ¿Cómo influye tu trabajo actual en tus metas y aspiraciones futuras como estudiante?</p> <p>1) R/: Um, pues la verdad aporta bastante. Siento que aporta bastante, porque tiene relación en en varias cosas en en el poder llevarme con personas, el poder llevar el servicio el cliente, que es una de las partes en las que también me desempeño. Eh, pues, tener esa esa relación con personas, talvez no siempre buenas y saber entender las emociones de las personas así, una situación en la que ellos se sienten afectados o en las cuales ellos son los agresores, Y, pues me apoya por lo por lo mismo que mencionaba tener esa esa conexión con las personas, poder entender el el bien, el el las emociones de las personas es los buenos o malos momentos. También puede liderar a un grupo. Y pues, tener</p>	<p>● Tono de voz y pausas: En ciertos momentos, su tono de voz bajaba y hacía pausas largas, lo que podría reflejar dificultad para expresar ciertas emociones o procesar la carga emocional de las preguntas.</p> <p>● Parpadeaba lentamente, colocaba su mano lentamente en su pecho, Sonreía.</p> <p>● A veces se tocaba la cara para hablar y pasaba su respuesta.</p> <p>● Expresión reflexiva, movimientos de cabeza afirmativos al hablar del trabajo como pilar fundamental y contacto visual firme.</p>	<p>"Me ha dado una perspectiva más clara de cómo se aplica mi carrera en el mundo. Ya que me permite refinar mis metas y aspiraciones, además me ayuda a identificar áreas en las que necesito a veces mejorar o en las que quiero especializarme. Además de mi trabajo, me ha permitido desarrollar muchas amistades que serán fundamentales en mi futuro. He conocido personas que me han inspirado y otras me han abierto oportunidades que nunca imaginé. Ha sido un gran desafío y sé que esto me ayudará al momento de que yo me gradúe."</p>	

			<p>esa parte en la que, pues yo tengo que ser la cabeza de muchas cosas, como lo soy en mi trabajo y de igual forma lo voy a hacer en el algun momento, en el que, pues ya me gradúo y pueda trabajar de de lo que estoy estudiando, que, pues en este país es bastante difícil, pues trabajar de lo que uno estudia, pero es algo que me motiva y igual forma, pues, relacionarme con persona del del en el trabajo con las que, pues, tiene que ver mi mis estudios,</p> <p>2) R/: Pues influye de una manera positiva, porque lo que yo estoy adquiriendo, el conocimiento de mi trabajo, es lo que me va a ayudar a mis negocios futuros, es un aprendizaje que yo estoy obteniendo de mi trabajo, es lo que me está ayudando a salir adelante, lo que yo no me puedo olvidar, de lo que yo no puedo dejar así como así, tengo que ser responsable de mi trabajo, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a hacer, a lograr lo que yo quiero el día de mañana, y lo que es, el trabajo también es una parte de que te forma, tenés una formación de parte del trabajo, de lo que vas a aplicar en tu vida, vas a aplicar en las relaciones con las personas, y en todo lo que vos quieras hacer, es una experiencia, una enseñanza, y una gran, una gran lección, a veces también, porque en el trabajo puedes observar muchas cosas, y aprendes, como te dije anteriormente, a trabajar en equipo, que es algo que lo que a mí no me ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sus gestos fueron más expresivos, reflejando su motivación al hablar de cómo su trabajo le ha dado herramientas útiles para su futuro. 	
--	--	--	---	--	--

			<p>gustado, y entonces, muchas estrategias también se aprenden en el trabajo, y es de suma importancia.</p> <p>3) R/: Pues influye de manera positiva ya que en el lugar donde trabajo pues me dan oportunidad de estudiar, me dicen que si me sigo preparando pues puedo hacer un mejor puesto, entonces el trabajo es bien consciente en esa parte del crecimiento personal, la verdad, entonces la verdad que siento que el trabajo me ha venido para bien, no me puedo quejar.</p> <p>4) R/: Bueno lo que me mantiene al final del día, es lo que me da de comer ahora en estos momentos mientras termino la universidad, así que yo diría que al fin y al cabo además de la propia carrera, es lo más importante, porque de ahí me costeo la universidad me costeo el transporte la comida, si en un caso necesito comprar cosas para las clases pues aja el dinero sale del trabajo, así que creo que es un pilar bastante importante y necesario en mi caso al menos para seguir estudiando.</p> <p>5) R/: Creo que mi trabajo me ha ayudado a ver cómo funcionan las cosas en el mundo real, también lo que me permite como relacionar la teoría con la práctica. Además, lo que decía, que me ha dado habilidades, que sé que me van a ser útiles en mi día a día.</p> <p>Segunda Ronda: 7. ¿Cómo influye tu trabajo actual en tus metas y</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>aspiraciones futuras como estudiante?</p> <p>1) R/: Bastante yo soy del area de la salud y mi carrera, eh, psicología. Entonces significa que influye bastante porque porque todo lo que yo veo en mi área donde yo trabajo, veo que está relacionado bastante decir se ve todo lo que que se estudia en psicología se ve reflejado en mi área. Entonces, creo que influye bastante</p> <p>2) R/: Cada tarea, cada cosa que me propongo me ha dado una perspectiva más clara de cómo se aplica mi carrera en el mundo. Ya que me permite refinar mis metas y aspiraciones, además me ayuda a identificar áreas en las que necesito a veces mejorar o en las que quiero especializarme. Además de mi trabajo, me ha permitido desarrollar muchas amistades que serán fundamentales en mi futuro. He conocido personas que me han inspirado y otras me han abierto oportunidades que nunca imaginé. Ha sido un gran desafío y sé que esto me ayudará al momento de que yo me gradúe.</p> <p>3) R/:¿Cómo influye?¿Mi trabajo actual?¿Cómo influye? Uy, aprendo bastante, estoy aprendiendo bastante. Cómo lidiar con, en este caso con jóvenes, ¿verdad? Con jóvenes. Y sí, con jóvenes más que todo. Entonces eso influye bastante porque estoy aprendiendo. Ellos mismos lo van, internamente me van desarrollando paciencia, me van</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>formando. A veces uno quisiera tener actitudes de enojo, pero recuerdo que no son mis hijos, ¿verdad? Y eso me hace desarrollar paciencia, desarrollar paz, desarrollar amor, ¿verdad? Porque no es fácil, no es broma, no es fácil lidiar con la juventud. Y eso, cuando ya reciba, me reciba de esta carrera, de este oficio, creo que lo actual me va a ayudar mucho para comprender muchas cosas, observación, la ciencia, la guianza. Quizás consejos no, ¿verdad? Pero sí la guianza a las personas que comparto casi a diario.</p>		
	<p>Apoyo Social y Redes de Contención</p>	<p>Apoyo familiar</p>	<p>Primera Ronda: 13. ¿Cómo ha influenciado el apoyo de tu familia en tu capacidad para equilibrar el trabajo y tus estudios? 1) R/: Cómo mencionaba eh? Bastante bien. Porque pues, considero que mi única familia en en general es mi mamá es una persona que me ha apoyado bastante, eh? Me da esa esa seguridad de que puesto estar bien, dependiendo cómo yo de lo mejor de mí o qué cosa yo de de mí para que se vaya cumpliendo cada una de la cosas y pues de tratar de seguir adelante en cada una de ellas. Entonces, siento que bastante bien por lo mismo, por el apoyo que se me está dando Y como no siempre voy a tener esa seguridad de que todo lo que estoy haciendo está bien, pero tratar de de evadir las cosas mala que se me</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tono de voz sereno: El tono de voz del participante se mantuvo uniforme, con un ritmo pausado y sin indicios de tensión emocional, lo que reforzaba la sensación de calma. ● Relajada, suspiraba lentamente, movía sus manos. ● Se rasco la cabeza con una mano, por un instante al momento de contestar la pregunta. ● Expresión de gratitud y leve sonrisa, asentimientos suaves al mencionar el apoyo de su 	<p>"Pues le diré que mi familia ha sido de gran apoyo. Súper incondicional y muy fundamental en mi vida. Desde el principio, cuando decidí entre trabajar y estudiar, me han animado a seguir adelante y a cumplir cada una de mis metas."</p>

			<p>presenten, sé que tengo una persona que pues me está apoyando bastante siempre</p> <p>2) Es la principal, es la principal, el apoyo de la familia, porque, si ahora bien sé que si algo quieren esta vida, aparte de mí, también es por ellos, y entonces, me motiva mucho el tener que regresar después de un día de trabajo, luego a la universidad, del estudio, y tener que hacer más trabajo extra, y que de repente no te da ni tiempo de prepararte un café, o de comer alguna merienda, y que tu familia vengan y te tengan aquello listo, o algo ya para ducharte, con tu ropa planchada, todas esas cosas son de mucho apoyo en la familia, y, o también que alguien te facilite de alguna forma las cosas, entonces, y eso lo hace tu familia, porque es quien quieren el bien para ti, y entonces, para mí es una base fundamental, la familia es mi mayor motivación, y claro, si es de mucha ayuda.</p> <p>3) R/: Pues en ninguna manera ya que pues solo vivo con mi papá y creo que va bien él depende de mí, entonces no he sentido eso, pues normal pues creo que he sido muy auto eficiente como como para eso.</p> <p>Ah sí, sí, eso es más que lógico porque en realidad pues soy como la que es el sostén, bueno yo soy como el sostén de la casa, entonces mi papá es como bueno, ahorita pues obviamente no me espera para cenar, pero el fin de semana que estoy libre es como me espera para cenar,</p>	<p>familia, tono de voz más cálido al hablar de la ayuda que recibe con postura relajada y gestos suaves.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Al hablar de su madre como su principal apoyo, su rostro mostró gratitud. Su sonrisa fue genuina y su tono de voz transmitía seguridad y aprecio. 	
--	--	--	---	---	--

			<p>tengo que colocarle sus medicamentos para la semana, todos los días lo tengo que inyectar, entonces colocarle unas gotas, entonces sí es desgastante porque además de mis actividades tengo que venir a verlo a él para saber si se ha tomado su medicamento, colocarle gotas, las otras cosas que le debo de hacer. Sí, es un pendiente más.</p> <p>4) R/: Bueno creo que sea como sea siempre me han apoyado o sea nunca me han desalentado o así a veces que llego a trabajar y no he comido, que llego de la universidad y ya estoy en casa y no he comido, me mandan algo para cenar y para tener que comer, o sea para que no sea necesario tomarme el tiempo de hacer comida después de lavar platos porque muchas veces tengo muchas responsabilidades entre tareas y cosas del trabajo, así que yo diría que en lo que pueden me apoyan y yo he sentido ese apoyo.</p> <p>5) R/: Creo que el apoyo de mi familia ha sido clave. A veces me ayudan con las tareas del hogar, con eso de mi comida, de tal vez ayudarme a planchar mi ropa o simplemente que palabras de aliento, eso me ha ayudado bastante y de alguna manera me ha ayudado a mantenerme persistente y resiliente. El de mi mamá definitivamente, es como esta pieza clave que siempre me hace saber que puedo con lo que sea, con lo que quiera y con lo que me proponga.</p>		
--	--	--	---	--	--

Segunda Ronda:

13. ¿Cómo ha influenciado el apoyo de tu familia en tu capacidad para equilibrar el trabajo y tus estudios?

- 1) **R/:** La influencia, cómo han influenciado, positivamente Creo que todo ha sido positivo. La influencia de mi familia, eh? El apoyo moral que siempre me dan me ayuda bastante posi. Entonces, para mí positivamente, siempre, bastante, porque igual yo me imagino fuera de muy diferente que yo llegara del trabajo a la casa, a encontrar problemas a que y que quisiera estudiar el chance que tengo libre para poder estudiar y empezaran a a tener más problemas conmigo, cosas así, todo eso me afectaría y es lo contrario. Mi mamá cuando yo iba a la casa y sabe que voy a estudiar, busca la forma de que tenga el espacio y el espacio libre para que yo pueda estudiar o parte de cuando venga el trabajo a descansar también. Entonces, sí,
- 2) **R/:** Pues le diré que mi familia ha sido de gran apoyo. Súper incondicional y muy fundamental en mi vida. Desde el principio, cuando ya decidí entre trabajar y estudiar, me han animado a seguir adelante y a cumplir cada una de mis metas. Con palabras de aliento, cuando empiezan las dudas me ayudan a animarme, a darme palabras de aliento. Y también han respetado mis horarios en cuanto al estudio y al trabajo, ¿verdad?

			<p>Porque a veces se presenta algo y que no puedo, entonces ellos me han sabido comprender. También han puesto su confianza en mí, ¿verdad? Y pues para tratar de lograr cada una de las metas. Y pues esto me ha ayudado a saber que tengo el respaldo de ellos, ¿verdad? A seguir adelante y a tratar de conseguir mis sueños. Y pues el apoyo de la familia es muy importante, ¿verdad? Porque te dan la comprensión y el aliento para superar cada vez que se presentan obstáculos, ¿verdad? Y así alcanzar cada una de las metas.</p> <p>3) R/: Mi familia, bueno en mi caso, no sé en otros casos, porque ellos sí tienen su familia, su apoyo, sus padres, en mi caso no los tengo, vivo solo, pero sí, a veces los visito y me preguntan cómo voy, no voy bien les digo, pero sí, ahí sí, a veces me llaman, me motivan para que siga, que no falte, que no me vaya apartando y sí, me dan buenas palabras de ánimo a uno, lo motivan a uno, pero ya en compartir con ellos en familia o cuando éramos niños, ahí sí ya no tendría una respuesta. No, no ha vuelto a suceder, ni en diciembre, cada quien por su..., ellos se casaron y buscaron su norte.</p>		
		<p>Estrategias de afrontamiento o basadas en el apoyo social</p>	<p>Primera Ronda: 10. ¿Qué tipo de apoyo buscas cuando enfrentas dificultades para equilibrar tus estudios y trabajo? 1) R/: Mm, pues más que todo el apoyo de de mi familia, eh, tratando de comentarle ciertas situaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tono de voz y pausas: En ciertos momentos, su tono de voz bajaba y hacía pausas largas, lo que podría reflejar 	<p>"me gusta mucho cuando alguien, alguien cree en mí, más que yo misma, cuando alguien te da palabras de motivación, o te halaga, y te resalta tus</p>

			<p>Obviamente no, ella no, no tiene una verdad absoluta. Yo tampoco. Pero poder comentarle ciertas personas, eh, que creen que es lo mejor para mí? Obviamente, pues quien debe decirlo, soy yo, pero tengo ese esa cierta comunicación con personas de que yo pues considero bastante importante y que, pues tienen ese cariño o ese, pues ese afecto hacia mí para no querer verme derrotado. Entonces, hago comentarios con respecto a ello, pues igual forma o bueno, yo escribo bastante entonces también ton. Tengo parte en la que las cosas buenas o cosas malas de ciertas decisiones y existe ese equilibrio trato de crear ese equilibrio en el que pues si las personas no me lo van ayudar o no me dan una respuesta que tal vez no es que me sea correcta o no a mí, sino que también sea una respuesta en la que, pues sea neutral y me pueda apoyar. Entonces, más que todo, puedes tener a las personas como tengo solo las personas y igual forma te evaluar me en el poco tiempo que se me se me da esa oportunidad.</p> <p>2) R/: Pues, el tipo de apoyo que busco es emocional, para ser exacto, me gusta mucho cuando alguien, alguien cree en mí, más que yo misma, cuando alguien te da palabras de motivación, o te halaga, y te resalta tus virtudes, eso es, eso es muy importante, porque tu mente, si vos podés, si tu mente dice que vos podés, vos podés todo, entonces, más que todo es eso, la motivación emocional que yo</p>	<p>dificultad para expresar ciertas emociones o procesar la carga emocional de las preguntas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● su expresión se notaba honesta y abierta, mantenía los hombros relajados. ● Suspiró y cruzó sus brazos al contestar la pregunta. ● Expresión de alivio al mencionar a su pareja con sonrisa leve y mirada más relajada y postura más cómoda, reflejando confianza en su apoyo emocional. ● Su tono de voz se suavizó al hablar de su familia, especialmente de su madre. Sonrió y miró hacia abajo por un instante, como registrando momentos de apoyo emocional. 	<p>virtudes, eso es, eso es muy importante, porque tu mente, si vos podés, si tu mente dice que vos podés, vos podés todo"</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>busco, y en el apoyo, pues, muchas veces, nunca es suficiente, entonces, siempre ocupas como apoyo económico, y eso te, no lo es todo, pero te hace sentir como que podés con lo económico, pues, entonces, pero yo, si tendría que elegir una motivación, sería la emocional, porque, como te digo, la mente se cree todo lo que le digas.</p> <p>3) R/: Puedo decir que no busco apoyo, creo que no me gusta buscar apoyo, creo que cuando me siento así de mal, pues busco la manera de autorregularme yo sola, porque siento yo que si se lo digo a alguien no me va a comprender, entonces eso me va a frustrar un poco más y la persona la verdad que no tiene la culpa, entonces trato como de darme un baño, poner música, escuchar algo o simplemente no hacer nada, estar acostada en mi cama o en el sofá y simplemente meditar es como bueno necesito 15 minutos de tranquilidad, no pensar nada y creo que eso me ayuda.</p> <p>4) R/: Yo siento que me ayuda mucho, bueno tengo mi pareja yo no, entonces si me siento mal lo que sea pues se lo cuento, y yo siento que me ayuda mucho siempre cuando recibo palabras de aliento de su parte, me ayuda aja va a recordar las meta, el objetivo, el sueño, y que ella también me recuerde de lo que soy capaz y porque estoy haciendo las cosas y qué es lo que quiero, así que en general es eso que palabras de apoyo que me den aliento que me recuerden de lo</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>que soy capaz y porque hago las cosas.</p> <p>5) R/: Busco apoyo de mi familia, en especial como de mi mamá, que es ese aliento que me dice que si puedo, si puedo. Igual de amigos, a veces como solo hablar con alguien. El simple hecho de hablar con alguien o que alguien me escuche me ayuda a aliviar presión. También intento organizarme mejor para no sobrecargarme.</p> <p>Segunda Ronda:</p> <p>10. ¿Qué tipo de apoyo buscas cuando enfrentas dificultades para equilibrar tus estudios y trabajo?</p> <p>1) R/: Pues vamos a ver en el periodo pasado cuando los apoyos era mi mami y mi exnovia así es decir, cuando yo me sentía cansado, pues ya era la que era y empezaba hablar con ella y ella me cómo le podía decir la palabra, me rehabilitaban por qué? Porque me sentía eh, apoyado por ellas. Entonces, creo que eese sería el apoyo que buscaría</p> <p>2) R/: Pues, eh, le diré que a veces, eh, busco apoyo con varias personas. A veces, si tengo algún problema en cuanto a... en los estudios, pues hablo con mis profesores, en el trabajo, pues con mis jefes, ¿verdad? Y así, si tengo algún problema personal, pues me, me apoyo en mi familia, en mis familiares, pues para quienes, pues ellos me brindan un apoyo, ya sea emocional o... O si tengo algún problema con... así en el trabajo, pues mis jefes son accesibles. En el estudio, pues también. Al igual</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>que trabajar y estudiar no es fácil, entonces, más de algún profesor son comprensibles. Eh, a veces, pues simplemente solo se necesita a veces desahogarse y hablar, ¿verdad?, sobre las preocupaciones. Eh, he aprendido también a, a buscar apoyo en los amigos, en los familiares, todos, eh, me proporcionan, pues, la ayuda necesaria. Y también me he dado cuenta de la importancia de cuidar bien el... mi bienestar, ¿verdad? Y a veces dormir lo suficiente para estar, pues lo más relajado posible. Eh... Esto, pues me va a ayudar a... digo yo así, que... buscando ayuda, pues tratar de mejorar el estrés y la ansiedad.</p> <p>3) R/: ¿Qué tipo de apoyo busco? Bueno, yo busco primeramente paz interior, verdad. Paz, porque si uno busca otra fuente en otro lado, más carga, más peso, más tristeza.</p> <p>Y al final la persona tira, como en el boxeo, tiran la toalla. Entonces primeramente reflexionar, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy mis altibajos? Y mejorarlos, mejorarlos por ahí pueda ser. Y reflexionar, me gusta leer libros, ahí me desahogo.</p> <p>Me gustan los pensamientos, me gusta el teísmo, me gusta, bueno, tantas cosas, verdad, que hay para despejar la mente. Y si pudiera, si tuviese el tiempo para volver a ir a recrearme a donde lo hacía anteriormente, sí, lo volvería a hacer, pero ya no se puede. Entonces, en lo</p>		
--	--	--	--	--	--

			personal, eso es lo que hago, casi.		
		Impacto en la vida social	<p>Primera Ronda</p> <p>5. ¿Cómo te ha afectado en lo social tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1) R/: Creo que bastante porque pues a veces como mencionaba, eh, es muy limitado el tiempo en que uno pues tiene para, pues, relacionarse o convivir con personas de nuestra de la de la edad que en la cual es estoy o pues también le toca uno relacionar y voy aprender cosas de persona de otras edades. Y pues, tener esa, ese esa parte uno no, no se logra relacionar completamente con las personas y a veces se le va el tiempo en el sentido. Bueno, lo trato de decir en el sentido de que uno no termina de vivir etapas uno tiene que saltarse etapas por la responsabilidad que uno comienza a tener cómo, por ejemplo, puede salir a fiestas o o poder salir a de viaje o pues no tener esa esa relación de que tus amigos digan tal día hagamos algo, pero tener que trabajar o o te toca hacer un trabajo en la universidad o tener que quedarte en el trabajo para suplir alguna responsabilidad. Y siento que si afecta pero dependiendo con las personas como con las gente, relaciones y saber que esas personas entienden tu tiempo igual de igual forma tu entender el tiempo de esas personas. Pero sí, es bastante complicado porque pues también afecto en algún momento . Pues</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tono de voz y pausas: En ciertos momentos, su tono de voz bajaba y hacía pausas largas, lo que podría reflejar dificultad para expresar ciertas emociones o procesar la carga emocional de las preguntas. ● Sonrió. Frunció el ceño. Hizo un movimiento leve con su boca. ● Asentía con la cabeza positivamente al contestar la pregunta . ● Sonido de queja antes de responder, sonrisa irónica o resignada al decir "cero, cero, cero", encogimiento de hombros, mirada baja o hacia un lado, reflejando la falta de interacción recreativa. ● Su expresión se volvió más seria y en ocasiones movía la cabeza con frustración. Bajó un poco la mirada y, en ciertos momentos, jugueteó con sus manos, lo que transmitía su sensación de impotencia ante la 	<p>"Bastante. Es decir, no tengo tiempo para salir y muchas veces cuando quiero salir, viene la parte de que, si salís, vas a perder tiempo. Entonces, muchas veces se pierden muchas amistades, pues quizás a quienes les gustaba salir conmigo se ven obligados a alejarse."</p>

			<p>una relación de noviazgo que tuve por lo mismo por el el tiempo, el tiempo fue algo bastante limitado y cuando sé una persona pues en cierto modo, no entendió que es complicado tener ese espacio. Pero pues se llegó a un acuerdo y pues sigue estando en mi vida de de alguna verdad. Pero pues se dio esa responsabilidad de que es complicada me ha afectado sí, pero se logra y ahora bien, con las estas personas que realmente te entienden y lo lo las logra entender</p> <p>2) R/: Pues siento que me he vuelto como cavernaria, porque ya hace mucho tiempo que no convivo en eventos sociales, que son cosas que a mí me han gustado, compartir con las amistades, me ha afectado porque entre tanto trabajo y estudio, no me da el tiempo muchas veces de participar en las cosas que me gustan, entonces si me siento esclavizada, a veces siento que ni conozco la luz del sol, porque entro a trabajar, luego a estudiar y es de madrugada a noche, entonces es algo bien complicado y si siento que en la parte social he dejado muchas cosas de las que me gustaba hacer por el sacrificio de estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces si te perdes de muchos eventos, te perdes de cosas en la familia y todas esas cosas de repente pues te agobian, pero al final pues todo vale la pena y esto es así, hay que luchar y a veces toca sacrificar cosas.</p>	<p>falta de tiempo para compartir con amigos y familia.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>3) R/: Bastante, la verdad, no salgo casi de hecho, porque mis prioridades han cambiado, antes cuando solo estudiaba pues tenía más tiempo para estar con mis amigos, salía con ellas, quedábamos tal vez un viernes y nos quedamos a comer y eso, ahora ya no, ahora tengo que trabajar y estudiar, los fines de semana pues trato de hacer cosas que tengo que hacer en mi casa, hacer tareas o avanzar en tareas para no sentir tan recargada la semana, entonces en sí, en sí no tengo tiempo, la verdad que lo social sí me ha afectado, pero no es algo que yo sienta que tan indispensable, o sea, siento yo que de vez en cuando puedo salir, pero ya no de noche o algo así, sería como un desayuno, porque ya por la noche es como, no se puede, necesito descansar.</p> <p>4) R/: Ay vida social fuera de la universidad o el trabajo cero cero cero cero definitivamente, pero bueno eso no quita que conviva con personas en el trabajo y también con mis compañeros de clase en la universidad, no no de una forma recreativa por así decirlo porque no es como que nos reunimos para pasar un rato o lo que sea va, sino de una forma más o laboral o académica y los fines de semana bueno trato de convivir con con mi familia, pero vida social poca.</p> <p>5) R/: Creo que de un momento a otro es como más difícil saber que tengo que tengo que dejar, que tengo muchas</p>		
--	--	--	---	--	--

veces que decir que no, que no puedo, aunque yo quiera, porque a veces tengo tareas, tengo trabajo, me toca hacer turnos extra y tengo que priorizar mis estudios. Es difícil a veces como querer hacer algo y no poder, y que no esté en nuestras manos. A veces como frustrada, porque es algo que no puedo controlar, aunque quiera, no puedo, se me hace **muy difícil**, a veces sí me siento como que quiero tirar la toalla.

Segunda Ronda

5. ¿Cómo te ha afectado en lo social tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?

- 1) **R/:** Bastante. Es decir, no tengo tiempo para salir y muchas veces cuando quiero salir, viene la parte de de si salís, vas a perder tiempo, puedes estudiarlo aprovecharlo que ya que me estás trabajando, pues este estudiarlo. Entonces, muchas veces se pierden muchas **amistades**, eh, que quizás le gustaba bastante salir con uno y uno se tiene que alejar por fuerza porque, porque no tiene todo ese tiempo que lo tenía cuando quizá solo estudiaba o quizá solo trabajaba. Entonces, sí, como que uno se alejo un poquito.
- 2) **R/:** Le diré que me he sentido como atrapada. Me he sentido aislada a veces, porque al ver que mis **amigos**, ellos sí salen a disfrutar y a veces tal vez por las responsabilidades de que entre estudiar y trabajar, yo no lo puedo hacer. A veces

			<p>miro que los amigos salen y yo no puedo los fines de semana, porque a veces tal vez tengo tareas que hacer y no puedo salir fines de semana. A veces he aprendido a tener que decir no a muchas invitaciones, lo cual ha sido muy difícil, pero necesario. Con el tiempo, así he tratado de tener un equilibrio y aprender a valorar más mi tiempo, porque a veces pasaba con mis amigos y no aprovechaba al máximo mi tiempo. A veces uno siente que a veces siente desperdiciar su tiempo, pero sí es bueno relajarse. Pero también descubrí que. En el trabajo he obtenido también amigos y unos a veces tienen sus momentos de relajación. Y... Y con quién compartir alegrías y desafíos en es-- en esta etapa de, de la vida.</p> <p>3) R/: ¿Lo social? Uy, sí. Uno toma distancia de las amistades, aún de la familia.</p> <p>Hay veces no hay comprensión. Es Igual si uno va a un aula, a un edificio y uno no estudió por el trabajo entonces uno busca un lugar donde estudiar. No es que no quiera saludar a los compañeros, compañeras. No es que no lo queramos ver, pero hasta en eso afecta. El distanciamiento de las amistades de los compañeros. No, ya no. Tal vez allá en las vacaciones, ¿verdad? Pero ya cuando se está en esto, más cuando se acelera el segundo parcial, tercero, muy difícil. Creo que el tiempo, el único tiempo que hay son unas tres, cuatro horas de dormir</p>		
--	--	--	--	--	--

			para dormir, descansar.		
--	--	--	-------------------------	--	--

Tabla de Saturación.

Pregunta	Palabra/Frase	1ra Ronda	2da Ronda
14. ¿Cómo describirías tu experiencia con el estrés al compaginar tus estudios y trabajo?	estrés pensamientos siento estudio trabajo	8 1 1 1 2	21 2 3 3 5
9. ¿Cómo te ha afectado en lo personal tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?	estrés superar	4 1	8 2
2. ¿Qué actividades realizas para relajarte y recargar energías después de un día ocupado?	serie película	1 1	2 1
12. ¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades laborales y estudiantiles?	me levanto tareas terminar a veces espacio	1 2 2 1	2 3 4 2
8. ¿Qué metas tienes al trabajar y estudiar al mismo tiempo?	experiencia	1	3
6. ¿Cómo te mantienes persistente en tus estudios y trabajo?	adelante puedo	1 1	2 5
3. ¿Cómo decides qué priorizar entre el trabajo y los estudios?	importante	2	3
4. ¿Cómo es para ti la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?	constante	1	2

1. ¿Cómo influye tu experiencia como trabajador en tu papel como estudiante?	tiempo estudiar responsabilidades conocimiento	4 2 1 1	10 4 2 3
11. ¿Alguna vez ha sentido que tu trabajo y tus estudios chocan y te cuesta equilibrarlos?	tráfico clases	1 1	2 2
7. ¿Cómo influye tu trabajo actual en tus metas y aspiraciones futuras como estudiante?	bastante carrera	4 1	7 2
13. ¿Cómo ha influenciado el apoyo de tu familia en tu capacidad para equilibrar el trabajo y tus estudios?	aliento seguir adelante	1 1	3 2
10. ¿Qué tipo de apoyo buscas cuando enfrentas dificultades para equilibrar tus estudios y trabajo?	me gusta	2	4
5. ¿Cómo te ha afectado en lo social tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?	amigos amistades muy difícil	2 1 1	4 3 2

Link de las Entrevistas.

[https://drive.google.com/drive/folders/1hvCnSnREwVfmKDDwdSWewHZeJpB6B1VY?
usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1hvCnSnREwVfmKDDwdSWewHZeJpB6B1VY?usp=drive_link)

Estructura de la entrevista

Vivencias de universitarios que compaginan sus estudios y trabajos de manera simultánea

1. ¿Cómo influye tu experiencia como trabajador en tu papel como estudiante?
2. ¿Qué actividades realizas para relajarte y recargar energías después de un día ocupado?
3. ¿Cómo decides qué priorizar entre el trabajo y los estudios?
4. ¿Cómo es para ti la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?
5. ¿Cómo te ha afectado en lo social tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?
6. ¿Cómo te mantienes persistente en tus estudios y trabajo?
7. ¿Cómo influye tu trabajo actual en tus metas y aspiraciones futuras como estudiante?
8. ¿Qué metas tienes al trabajar y estudiar al mismo tiempo?
9. ¿Cómo te ha afectado en lo personal tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo?
10. ¿Qué tipo de apoyo buscas cuando enfrentas dificultades para equilibrar tus estudios y trabajo?
11. ¿Alguna vez ha sentido que tu trabajo y tus estudios chocan y te cuesta equilibrarlos?
12. ¿Cómo organizas tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades laborales y estudiantiles?
13. ¿Cómo ha influenciado el apoyo de tu familia en tu capacidad para equilibrar el trabajo y tus estudios?
14. ¿Cómo describirías tu experiencia con el estrés al compaginar tus estudios y trabajo?